

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРИСТРОЇВ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИКИ З ЗАТВОРАМИ ЗМІННОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Investigation of the Stability of Hydraulic Automation Devices
with Variable-Geometry Gates

Автор / Author	Красовський Анатолій Петрович / Krasovskyi Anatolii Petrovych
Тип / Type	Дисертація кандидата технічних наук / Candidate of Technical Sciences Dissertation
Спеціальність	06.01.02 — Меліорація та зрошувальне землеробство / Melioration and Irrigated Agriculture
Рік захисту / Year of defence	1985
Установа	Вища атестаційна комісія (ВАК) СРСР, Москва / Higher Attestation Commission (VAK) of the USSR, Moscow
Каталог РДБ / RSL	https://search.rsl.ru/ru/record/01008675050
Zenodo upload	2026 (version 1) · CC BY 4.0

Keywords: variable-geometry gate · bifurcation diagram · stability · hydraulic automation · saddle-node bifurcation · irrigation · nonlinear dynamics · melioration

Пов'язана публікація / Related article:

Красовський А.П. «Дослідження затворів зі змінною геометрією за допомогою біфуркаційних діаграм» // Меліорація і водне господарство. — Вип. 62. — Київ: Урожай, 1985.

Krasovskyi A.P. "Investigation of variable-geometry gates using bifurcation diagrams" // Melioratsia i vodnoye khozyaystvo. — Vol. 62. — Kyiv: Urozhai, 1985.

УКРАЇНСЬКА

Цей PDF містить 120 сторінок дисертації, сфотографованих автором зі свого особистого примірника у 2023 році (4 технічні дублікати виключені). Сканування є неповним: відсутні титульна сторінка, перші 4 сторінки вступу та частина рисунків. Матеріали будуть додані у версії v2 (червень 2026 р., Київ).

Повний примірник зберігається:

- Російська державна бібліотека (РДБ), Москва — <https://search.rsl.ru/ru/record/01008675050>
 - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Київ — Відділ дисертацій
 - Інститут водних проблем та меліорації НААН, Київ — Бібліотека інституту
-

ENGLISH

This PDF contains 120 pages of the dissertation (4 technical duplicates excluded), photographed from the author's personal copy in 2023. The scan is incomplete: the title page, first 4 pages of the introduction, and some figures are missing. These will be added in version v2 (planned June 2026, Kyiv).

Complete copies held at:

- Russian State Library (RSL), Moscow — <https://search.rsl.ru/ru/record/01008675050>
- Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv — Dissertation collection
- Institute of Water Problems and Land Reclamation, NAAS, Kyiv — Institute library

ЗМІСТ / CONTENTS

Фото №	Стор. дис.	Зміст / Content	PDF
1-28	стор. 5-32	Автореферат: наукова новизна (стор.5-6), методика, апробація, умовні позначення Abstract: scientific novelty (pp.5-6), methodology, approbation, notation	4-31
29-78	стор. 33-97	Глави 2-3: розробка пристроїв, аналіз стійкості, біфуркаційні діаграми (рівн. 3.17-3.26) Chapters 2-3: device development, stability analysis, bifurcation diagrams (eq. 3.17-3.26)	32-81
79-120	стор. 98-163	Глави 4-5: фізичне моделювання (1:3), р. Здвиж; Список літератури (112 джерел) Chapters 4-5: physical modelling, Zdvizh River; References (112 items)	82-123

△ **ВІДСУТНІ / MISSING (v2):**

- Титульна сторінка з печаткою ВАК / Title page with VAK stamp
- Стор. 1-4 вступу / Introduction pp. 1-4
- Деякі рисунки (біфуркаційні діаграми) / Some figures (bifurcation diagrams)
- Заплановано: червень 2026, Київ / Planned: June 2026, Kyiv

увлажнительных систем.

Методика исследований. Исследования проводились согласно разработанной методике расчета устройств гидравлической автоматики с использованием бифуркационных диаграмм, а также известных методик – частотного метода анализа систем автоматического регулирования /САР/, гидравлического расчета русловых плотин с крышевидными затворами Н.Н.Беляшевского.

Разработанные конструкции, а также методика их расчета с использованием бифуркационных диаграмм исследовались экспериментальным путем на моделях разработанных затворов и крышевидного затвора дахвер П.

Предложенная методика, а также результаты экспериментальных исследований использованы для расчета трехзвенного затвора, функционирующего в качестве устройства гидравлической автоматики водоприемника и водоисточника.

Научная новизна.

Научная новизна исследований состоит:

- в использовании элементов теории бифуркаций для создания методики расчета параметров устройств гидравлической автоматики водоприемников и водоисточников осушительно-увлажнительных систем,

- впервые разработаны устройства гидравлической автоматики, отвечающие требованиям водорегулирования в водоприемниках и водоисточниках систем, определены и уточнены исходные экспериментальные данные и эксплуатационные параметры разработанных конструкций.

Теоретические исследования. Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность использования бифуркационных диаграмм для расчета затворов с изменяемой геометрией.

Получены зависимости для расчета бифуркационных диаграмм разработанных конструкций.

Практическая ценность работы. Проведенные исследования и методика расчета позволили разработать в институте Укргипроводхоз рабочий проект "Шлюзы русловые пролетом 20 и 40 м, напором до 5 м с крышевидными затворами для регулирования рек". Сооружение, оборудованное трехзвенным затвором, позволяет не только снизить стоимость строительства, но также автоматизировать технологические процессы водорегулирования в водоприемниках и водосточниках.

Апробация и реализация работы. Материалы диссертационной работы докладывались на семинаре молодых специалистов Минводхоза УССР в 1979 г. /г.Днепропетровск/, на научно-технической конференции молодых специалистов ин-та Укргипроводхоз в 1984 г. /г.Киев/, на республиканской научно-технической конференции "Повышение эффективности использования мелиорированных земель" в 1984 г. /г.Ровно/.

Институтом Укргипроводхоз в 1980 г. разработан технический проект, а в 1982 г. рабочий проект "Шлюзы русловые пролетом 20 и 40 м напором до 5 м с крышевидными затворами для регулирования рек "Разработанные конструкции устройств гидравлической автоматики /авт.св.СССР №960362, №1020496, №1081269/ рассмотрены экспертно-техническим советом Министерства мелиорации и водного хозяйства УССР и включены в перечень изобретений, рекомендованных для внедрения в отрасли за 1983, 1984 гг.

При внедрении шлюзов русловых с трехзвенным затвором экономический эффект составляет 41,6 тыс.руб.

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в сборниках "Мелиорация и водное хозяйство" вып.

60,62, "Повышение эффективности использования мелиорированных земель", ч. III, депонированы в ЦЕНТИ Минводхоза СССР.

Общее количество публикаций - 9, из них - 5 авторских свидетельств.

Объём работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, приложений. Объём диссертации 163 страницы, в т.ч. 69 рисунков, 4 таблицы. Список использованной литературы включает 112 наименований, из них 8 на иностранном языке. В приложении помещены эпюры гидродинамического давления потока на затворы, документы внедрения.

Основные условные обозначения

- H - уровень верхнего бьефа, м;
- P - отметка верхней кромки затвора относительно низового шарнира, м;
- K - коэффициент пропорциональности;
- F - площадь поплавковой камеры, m^2 ;
- $h_{кп}$ - уровень воды в поплавковой камере, м;
- μ - коэффициент расхода;
- $\omega_{кп}$ - площадь отверстия из верхнего бьефа в поплавковую камеру, m^2 ;
- g - ускорение свободного падения, m/c^2 ;
- W - объем камеры давления затвора, m^3 ;
- W_{max} - максимальный объем камеры давления затвора, m^3 ;
- h_k - уровень воды в камере давления затвора, м;
- $H_{НПУ}$ - уровень воды в верхнем бьефе сооружения на отметке НПУ, м;
- $H_{ФПУ}$ - уровень воды в верхнем бьефе сооружения на отметке ФПУ, м;
- d - диаметр телескопического кольцевого водослива, м;
- t - время, с;
- Z - отметка верхней кромки телескопического кольцевого водослива относительно низового шарнира, м;
- Q_p - расход, проходящий через затвор с изменяемой геометрией, m^3/c ;
- $Q_{кп}$ - расход, поступающий в камеру поплавка, m^3/c ;
- $Q_{кд}$ - расход, поступающий в камеру давления, m^3/c ;
- J - момент инерции масс затвора, $кг \cdot m^2$;
- γ - угол наклона низового полотнища, град;
- P_I - степень поднятия затвора (отношение P к $H_{НПУ}$);
- h'_k - отношение уровня в камере давления к $H_{НПУ}$;
- M_z - момент гидродинамического давления потока на низовое полотнище затвора с изменяемой геометрией, $кг \cdot м$;

- результирующий момент сил, действующих на затвор, кг·м;
- уровень в камере давления, необходимый для уравновешивания веса затвора, м; ✓
- P - разность уровней в верхнем бьефе и камере давления затвора, м;
- ψ_{max} - максимальный угол поднятия низового полотнища, град;
- ψ_{min} - минимальный угол поднятия низового полотнища, град;
- G_o - вес низового полотнища, кг;
- G_m - вес верхового полотнища, кг;
- G_n - вес соединительного полотнища, кг;
- b - расстояние между верховым и низовым шарнирами - база затвора, м;
- $Q_{фпу}$ - расход, проходящий через затвор при уровне верхнего бьефа $H_{фпу}$, м³/с;
- $Q_{кг}$ - расход, поступающий в камеру давления затвора, м³/с;
- h_n - уровень нижнего бьефа, м;
- H_n - уровень верхнего бьефа, при котором происходит подъем устройства гидравлической автоматики водоприемников, м;
- Q_n - расход, проходящий через затвор при уровне верхнего бьефа H_n , м³/с;
- L - длина гибкой части комбинированных затворов, м;
- h - высота водного столба, м;
- ΔH_n - напор воды в верхнем бьефе относительно верхней кромки затвора, м;
- $h_{к,IV,V,VI}$ - ординаты бифуркационной кривой при режимах сопряжения бьефов IV, V, VI, м;
- $h_{н,IV,V,VI}$ - уровни нижнего бьефа, соответствующие режимам IV, V, VI, м;
- e_n - длина полотнищ затворов, м.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДРЕГУЛИРОВАНИЯ РВК - ВОДОПРИЕМНИКОВ И ВОДОИСТОЧНИКОВ ОСУШИТЕЛЬНО- УВЛАЖНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

2.1. Обоснование необходимости автоматизации систем

Вопросами регулирования водно-воздушного режима на осушаемых землях и создания совершенных осушительно-увлажнительных систем посвящены работы: С.Ф.Аверьянова /3 /, П.Балзарявичуса / 8 /, А.Д.Брудастова / 21 /, Ш.И.Брусилковского /22,23 /, П.А.Волковского /25 /, А.И.Ивицкого /35, 36 /, А.Н.Костякова / 48 /, М.Г.Левина / 65 /, Е.С.Маркова /73 /, Б.С.Маслова / 74, 75 /, А.Д.Панадиади / 80 /, Г.С.Потоцкого /82 /, С.М.Черехреста / 81 /, О.В.Скрипника /93 /, А.М.Янголя /104 / и другие. *х а 677.36 V*

При совершенствовании осушительно-увлажнительных систем одним из основных направлений является внедрение комплексной автоматизации регулирования факторов, непосредственно влияющих на жизнедеятельность растений. Разработке вопросов автоматизации осушительно-увлажнительных систем посвящены работы: С.Ю.Бочарова / 17 /, Я.В.Бочкарева /18,19 /, М.С.Ганкина / 26 /, П.А.Гурина / 30 /, В.Гейниге / 28 /, П.И.Коваленко /43,44,46 /, В.И.Кумачева / 62 /, В.П.Сельченка / 89 / и другие.

В качестве основной на осушительно-увлажнительных системах ставится задача стабилизации уровня грунтовых вод в пределах нормы осушения 0,5...1,2 м /для различных культур, почв и климатических условий/. При этом должны быть обеспечены: допустимая продолжительность затопления земель весенним половодьем и сроки понижения грунтовых вод после сброса поверхностных вод /10...25 суток/ до предпосевной нормы осушения /30...60 см/, незатопляемость полей летне-осенними паводками /с расчетным превышением вероятности/ / 3,46,74 /.

Реализация этой задачи связана с комплексной автоматизацией осушительно-увлажнительных систем. В настоящее время регулирование технологических процессов водораспределения ^{по осушительной - увлажнительной} осуществляется, в основном, вручную, что при значительной рассредоточенности регулирующих сооружений по осушаемой площади исключает оперативное управление системой / 46 /. Недостаточная управляемость осушительно-увлажнительных систем не позволяет своевременно переключаться с режима увлажнения ^в режим осушения и наоборот. Это неизбежно приводит к переосушению и переувлажнению почв. Водный режим тесным образом связан с воздушным, азотным и тепловым режимом почв. Даже кратковременное поднятие грунтовых вод к поверхности почвы как бы "стерилизует" ее на какой-то отрезок времени и выщелачивает элементы питания / 9 /. Особую опасность представляет подтапливание корневой системы в летний период. Так, при подъеме уровня грунтовых вод /УГВ/ до 50 см в начале июля на 6 суток теряется до 45% урожая / 66,85 /. Истощение запасов влаги до 34% от полной влагоемкости в торфяном слое вызывает прекращение минерализации азота, что также обуславливает резкое снижение урожая / 9 /.

Цель автоматизации технологических процессов на осушительно-увлажнительных системах состоит не только в том, чтобы обеспечить оптимальный режим жизнедеятельности растений, но также в рациональном использовании воды для целей увлажнения. Достижение этой цели становится определяющим при обосновании необходимости автоматизации осушительно-увлажнительных систем. На этих системах до настоящего времени не так остро стоял вопрос нормирования водных ресурсов. Однако сейчас положение меняется. По данным института Укргипрпроводхоз, значительное увеличение водопотребления различными отраслями народного хозяй-

ства приводит к появлению значительных дефицитов воды в УССР / 27 /. Водопотребление осушительно-увлажнительными системами весьма значительно и в маловодные годы составляет до 50% от суммарного. Генеральной схемой комплексного использования и охраны водных ресурсов СССР до 1990 г. /27 / предусматривается и в дальнейшем значительный рост водопотребления для целей увлажнения. В этой связи требование рационального водопользования на осушительно-увлажнительных системах стало весьма актуальным. Решение этой задачи также связано с применением технически совершенных автоматизированных систем / 43,44,46 /.

Необходимость автоматизации осушительно-увлажнительных систем становится насущной задачей дня. Дальнейшее совершенствование осушительно-увлажнительных систем связано с ее реализацией.

2.2. Современный уровень автоматизации систем

Несмотря на многообразие схем осушительно-увлажнительных систем, зависящих, прежде всего, от способа и метода увлажнения (рис.2.1./ типа системы, можно выделить следующие их основные элементы: 1/ источник воды для увлажнения, 2/ водоприемник, 3/ проводящая и регулирующая сеть, 4/ насосные станции, 5/ регулирующие и другие сооружения / 43,74 /.

Для решения вопросов автоматизации осушительно-увлажнительной системы целесообразно разделить ее на осушительно-увлажнительную сеть /включая все сооружения на ней/ с одной стороны и водоприемник с источником увлажнения с другой. Такое разделение обосновано различным назначением названных частей, а также различием технических требований к регуляторам водораспределения осушительно-увлажнительной сети и водоприемников - водоисточников.

Назначение автоматизированной осушительно-увлажнительной сети - регулировать факторы, непосредственно влияющие на жизнедеятельность растений.

Назначение водоприемника и источника увлажнения - не только обеспечить оптимальный режим приема и подачи воды для осушительно-увлажнительной сети, но и пропустить паводковый сток, поступающий из вышерасположенных участков, зааккумулировав его часть для целей увлажнения.

Разные технические требования к регуляторам на водоприемнике и водоисточнике, и осушительно-увлажнительной сети, обусловлены различием величин пропускаемых расходов воды и твердого стока. Осушительно-увлажнительная сеть пропускает избыточный сток с осушаемой площади и сток, попадающий в ограждающую сеть. Водоприемник, представляющий собой, как правило, участок реки, пропускает кроме этого паводковый сток, поступающий из вышерасположенных участков.

Рассмотрим состояние вопроса автоматизации осушительно-увлажнительных систем, учитывая принятое разделение на водоприемник - водоисточник и осушительно-увлажнительную сеть.

Автоматизация отвода воды с осушаемого участка и подача ее на увлажнение осуществлены на польдерных системах за счет автоматического управления работой насосов. Однако большая энергоемкость таких систем ограничивает их повсеместное применение.

Опыт автоматизации систем дождевания с использованием гидроуправляемых устройств на оросительных системах может быть использован для автоматизации увлажнения на осушительно-увлажнительной сети / 74 /. Однако, использование дождевальных установок на осушительно-увлажнительных системах в ряде случаев экономически нецелесообразно ввиду низкого коэффициента использо-

ования дождевальной техники / 46 /.

Гораздо более эффективно применение почвенного увлажнения использованием шлюзования - стоимость увлажнительной сети составляет 200...800 руб/га /применение дождевальных машин требует 1000...2000 руб/га/, обеспечивает меньшую энергоемкость, поддерживает комковатую структуру почвы, способствует ее аэрации и жизнедеятельности полезной микрофлоры.

Необходимо отметить, что уровень автоматизации существующих осушительно-увлажнительных систем, использующих увлажнительное шлюзование, весьма низкий. Процессы регулирования грунтовых вод осуществляются, в основном, вручную. Частичная / 43,46 / автоматизация регулирования уровней в водоприемниках осуществляется применением шлюзов регуляторов с клапанными затворами. Это позволяет осуществить статическое регулирование уровня верхнего бьефа в диапазоне изменения уровней от НПУ до ФПУ. При этом имеется ввиду, что клапанный затвор неподвижен, а регулирование уровня осуществляется за счет перелива избыточного расхода через верхнюю кромку затвора. Однако, маневрирование клапанным затвором осуществляется вручную при помощи лебедки, что при быстро наступающих ливневых паводках не обеспечивает требуемую управляемость процессов водораспределения в реках-водоприемниках. Это приводит к недопустимому затоплению полей в летний период и даже разрушению русловых сооружений. Так, в Воронежской области вследствие несвоевременного открытия пропускных отверстий при прохождении паводка разрушено 4-е русловые плотины из 15-ти существующих / 69 /.

На источниках увлажнения - прудах и водохранилищах, используют сооружения с развитым водосливным фронтом /прямолинейные, криволинейные, полигональные водосливы, траншейные, шахт-

ные, ковшовые водосбросы / и щитовые водосбросы / З1 //Рис.2.2,2.3.//
Несмотря на высокую надежность и простоту эксплуатации сооружений с развитым водосливным фронтом, функционирующих в качестве статических регуляторов уровня верхнего бьефа, их применение ограничено ввиду ряда существенных недостатков: 1/ при пропуске паводка они создают подпор уровня в русловом водохранилище, что затрудняет отвод избыточных вод, 2/ не позволяют пропускать донные наносы, что приводит к интенсивному заилению водоисточников, 3/ требуют значительной форсировки уровня при пропуске паводкового расхода - до 1...2 м / З1 /, что в условиях равнинной местности вызывает затопление ценных сельскохозяйственных угодий.

Существующие технические средства управления технологическими процессами водораспределения как в водоприемниках, так и в водоисточниках осушительно-увлажнительных систем не отвечают возрастающим требованиям к техническим средствам, обеспечивающим управление технологическими процессами водорегулирования.

2.3. Состояние исследований автоматизации осушительно-увлажнительных систем

Исследования систем автоматического регулирования /САР/ технологических процессов на осушительно-увлажнительных системах ведутся на различных уровнях: разработка и исследование САР факторов, непосредственно влияющих на жизнедеятельность растений, в частности УГВ, исследование характеристик отдельных звеньев этих систем / переходных процессов, возникающих при регулировании УГВ, в открытых и закрытых каналах /, разработка и исследование регуляторов уровней воды в каналах и регуляторов УГВ / 7,17, 10,46,62,82,100,103 и др. /.

Для САР уровней грунтовых вод на осушительно-увлажнительной

сети разработаны различные алгоритмы управления /фиксированное управление, нормированное управление, следящее управление, нормированное асимметричное управление, следящее асимметричное управление, форсированное управление/, позволяющие эффективно управлять УГВ при различных параметрах мелиоративного объекта - быстродействия, момента включения, времени переходного процесса, времени окончания процесса стабилизации / 89 /. При этом Сельченко В.П. и Мордухович Б.Ш. исходят из того, что управляющим воздействием является уровень грунтовых вод в открытом канале. Применение такой схемы связано с определенными ограничениями в связи с допустимой величиной скорости снижения уровня воды в канале. При полном открытии затворов водоподпорных сооружений в результате опережающего падения уровня воды в русле по сравнению с медленным понижением уровня грунтовых вод /5...30 суток и более/ гидродинамическое давление на откосы канала возрастает и в русло канала выносятся частицы грунта, что приводит к деформации откосов и заилению русла / 49 /. Более перспективными представляются САР уровня грунтовых вод, в которых уровни в каналах стабилизируются на отметках, обеспечивающих водоподдачу в закрытый коллектор и отвод воды из него. Регулирование УГВ осуществляют регуляторы- водовыпуски на закрытой сети, реализующие релейный закон регулирования, с тем, чтобы обеспечить стабилизацию УГВ с точностью 0,09...0,13 м /из условия недопустимости потерь урожая более чем на 5%/ /17,89 /.

Исследовались также характеристики отдельных звеньев: "канал - почва" / 17,89 /, переходные процессы в мелиоративных каналах / 40,46,71,72 /.

Известны исследования устройств гидравлической автоматики как для открытых, так и для закрытых каналов

осушительно-увлажнительной сети / 7,17,46,68,100/. Исследования автоматизации водораспределения позволили разработать различные схемы компоновки автоматизированной сети / 46,75 /. Некоторые из них представлены на рис.2.4. Предложены ^{схемы} схемы автоматического регулирования на осушительно-увлажнительных системах: схема регулирования по верхнему бьефу, схема регулирования по нижнему бьефу, схема регулирования по верхнему бьефу с ограничением нижнего.

Следует отметить, что известные исследования касались, в основном, вопросов водорегулирования на осушительно-увлажнительной сети. Вопросы автоматизации водорегулирования водоприемников и водоисточников разработаны в гораздо меньшей мере.

Покажем, что нет необходимости в связи УТВ с регулятором на водоприемнике, ^{т.к.} и технологические процессы водораспределения, происходящие в водоприемнике и процесс стабилизации уровня грунтовых вод на осушительно-увлажнительной сети относительно самостоятельны. Для этого рассмотрим схему автоматизированной осушительно-увлажнительной системы рис.2.5 / 43 /. Руслевое регулирующее сооружение обеспечивает подпор воды в водоприемнике для ее подачи на осушаемый участок /режим увлажнения/ и своевременно увеличивает пропускную способность водоприемника при прохождении паводкового стока. Переключение регулирующего сооружения I из режима осушения в режим увлажнения и наоборот происходит при изменении уровней в водоприемнике относительно расчетных. Забор воды из водоприемника в соответствии с ^{источника} водопотреблением сельскохозяйственных культур осуществляют в увлажнительные каналы 3 при помощи сооружений 2, оборудованных регуляторами уровня нижнего бьефа. Дренажный сток сбрасывают через осушительные каналы в нижний бьеф руслевого регулирующего сооружения.

В схемах осушительно-увлажнительных систем /46, 74 / /некоторые из них представлены на рис. 2.4, 2.5/ водоприемник, как правило, представляет собой зарегулированный участок реки, увлажнение осуществляется из водоприемника. В случае дефицита воды в водоприемнике, ее аккумулируют в русловом водохранилище, расположенном чаще всего на значительном расстоянии от мелиорируемого участка. В дальнейшем под системой водоприемник-водоисточник будем понимать русловое водохранилище - водоисточник системы и реку - водоприемник. Независимо от способа и метода осушения элементы системы водоприемник-водоисточник всегда присутствуют в схеме осушительно-увлажнительной системы.

Водоприемники трассируют, как правило, по наиболее низким участкам местности. Поэтому их достаточная пропускная способность является необходимым условием своевременного отвода избыточных вод с осушаемого участка. Горизонты воды в водоприемнике при пропуске расчетного предпосевного стока /сток на оптимальную дату сева ранних яровых зерновых/, является критерием для оценки осушительного действия мелиоративной системы / 86 /.

Автоматизация осушительно-увлажнительной сети ставит целью регулирование параметров, непосредственно влияющих на жизнедеятельность растений, в частности уровня грунтовых вод. Однако, эта цель не будет достигнута в том случае, если водоприемник не обеспечит заданный режим приема и подачи воды на осушительно-увлажнительную сеть. Так, автоматизация одной осушительно-увлажнительной сети может оказаться неэффективной, если при прохождении быстро наступающего летнего паводка в результате неоперативного управления водорегулированием водоприемника произойдет затопление сельскохозяйственных угодий и полная или частичная гибель урожая. В этой связи автоматизация техно-

логических процессов водорегулирования в водоприемнике должна быть первоочередной в комплексе задач по автоматизации осушительно-увлажнительной системы.

Рациональное использование воды для увлажнения диктует необходимость своевременного уменьшения пропускной способности водоприемника и аккумуляции части стока в водоисточнике. Поэтому автоматизации подлежит вся система водоприемник-водоисточник.

Автоматизация водорегулирования в водоприемнике-водоисточнике входит в качестве относительно самостоятельной, первоочередной в комплекс задач по автоматизации осушительно-увлажнительных систем.

Вопросы автоматизации водорегулирования в водоприемниках-водоисточниках не достаточно отражены в исследованиях автоматизации осушительно-увлажнительных систем. Решение этих вопросов связано, прежде всего, с разработкой и исследованием технических средств автоматизации водорегулирования в водоприемниках-водоисточниках.

2.4. Исходные предпосылки к выбору устройств гидравлической автоматики

Поскольку автоматизация технологических процессов водорегулирования в водоприемниках-водоисточниках связана, прежде всего, с разработкой технических средств. Рассмотрим, какие автоматические регуляторы уровня в условиях водоприемника и водоисточника отвечают критериям: 1/ надежность функционирования, 2/ пропуск паводка при минимальном форсировании уровня, 3/ пропуск ^с твердого стока и плавающих тел.

Автоматические регуляторы уровня воды можно подразделить на три группы: а/ стабилизирующие уровень за счет перелива воды через неподвижный рабочий орган /сооружения с развитым водо-

сливным фронтом/; б/ регулирующие уровень за счет изменения величины водопропускного отверстия сооружения. Основным регулирующим фактором является перемещение рабочего органа регулятора, определяющее степень открытия отверстия сооружения; для перемещения рабочего органа регулятора используют энергию самого потока - устройства гидравлической автоматики; в/ регулирующие уровень также за счет перемещения рабочего органа регулятора, однако используют они для этого электрическую энергию.

Одним из основных критериев является надежность функционирования. Для сравнительного анализа надежности вышеназванных групп автоматических регуляторов проведем ориентировочный расчет / 77 / вероятности возникновения отказа при прохождении паводка.

Для этого примем, что возникновение отказа может быть вызвано следующими событиями: 1/ превышение пропускных расходов над расчетными /событие А/; 2/ совпадение отключения электроэнергии с паводком /событие Б/; 3/ совпадение отказа технологического оборудования с паводком. Пусть в год / $t = 1$ / проходит только один паводок / $m = 1$ /, тогда для сооружений 4-го класса /которые рассчитывают на расходы IX обеспеченности/ частота возникновения паводков выше расчетных: $\lambda = \frac{1}{101}$. Параметр распределения:

$$\mathcal{L} = \lambda t = \frac{1}{101} \quad /2.1/$$

Учитывая, что вероятность прохождения катастрофического отказа подчиняется закону Пуассона / 77 /, получим:

$$P_m = \frac{\mathcal{L}^m}{m!} = 0.01 \quad /2.2/$$

Распределение длительности временных интервалов событий "отключение электроэнергии" и "отказ технологического оборудо-

вания" носит экспоненциальный характер / 38 /. Используя данные / 38,39 / /таблица 2.1/, получим вероятность безотказной работы электропитания:

$$P(t)_1 = e^{-\lambda t} = 0,99 \quad /2.3/$$

где $t = 4$ часа – принятое время работы регулятора при возрастании паводка.

Таблица 2.1

Наименование аварийной ситуации	: Длительность интервала между аварийными ситуациями, час : /доверительная вероятность 0,8/
1. Отключение электроэнергии	408,0 ± 48
2. Отказ технологического оборудования	440,7 ± 120

Вероятность отключения электроэнергии при прохождении паводка:

$$Q(t)_1 = 1 - P(t)_1 = 0,01 \quad /2.4/$$

Аналогично определяем вероятность отказа технологического оборудования при прохождении паводка:

$$P(t)_2 = e^{-\lambda t} = 0,99 \quad /2.5/$$

$$Q(t)_2 = 1 - P(t)_2 = 0,01 \quad /2.6/$$

Вероятность событий А, В, С равна:

$$P(A) = P(B) = P(C) = 0,01$$

Для первой группы регуляторов /сооружения с развитым водосливным фронтом/ возможен отказ в результате возникновения события А.

Для второй группы регуляторов /устройства гидравлической автоматики/ возможен отказ в результате возникновения события

А или С:

$$P(A+C) = P(A) + P(C) - P(AC) \approx 0,02 \quad /2.7/$$

Для третьей группы регуляторов /регуляторы с автоматизированным электроприводом/ возможен отказ в результате возникновения событий А, В или С:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(ABC) \approx 0,03 \quad /2.8/$$

Таким образом, для принятых условий вероятность отказа регуляторов с автоматизированным электроприводом в 3 раза выше, чем для сооружений с развитым водосливным фронтом, а для устройств гидравлической автоматики в 2 раза.

Необходимо отметить, что полученные численные значения вероятностей событий В и С весьма занижены, так как в течение года кроме весеннего половодья проходят также летне-осенние паводки / $m > 1$ /, время работы регулятора при пропуске паводка значительно больше чем принятое /так как время нарастания паводка для малых и средних рек УССР в среднем составляет 5-10 см/ч / 88 /, вероятность отключения электроэнергии в условиях выхода паводка на пойму выше чем полученная по данным / 38 / для орошения. Однако, приведенный расчет позволяет показать, что надежность сооружений с развитым водосливным фронтом и устройств гидравлической автоматики всегда выше чем регуляторов с автоматизированным электроприводом.

Кроме этого следует учитывать, что автоматизация электропривода затворов регулирующих сооружений требует сравнительно больших капитальных вложений на подвод электроэнергии. Сложность существующих конструкций и низкий уровень эксплуатационного обслуживания, незначительная продолжительность работы электрооборудования в течение года, все это сдерживает применение систем автоматизации электропривода существующих затворов регулирующих

сооружений.

Сооружения с развитым водосливным фронтом не отвечают технологическим требованиям водоприемников: создают значительный подпор при пропуске паводка и не позволяют пропускать твердый сток. Как отмечалось выше, их применение для регулирования водоисточников – прудов и водохранилищ, приводит к интенсивному заилению последних, требует значительного форсирования уровня при пропуске паводка.

Устройства гидравлической автоматики не используют посторонних источников энергии, что особенно важно при большой рассредоточенности регулирующих сооружений и затапливаемой пойме, их надежность выше, чем регуляторов с автоматизированным электроприводом, они позволяют освобождать отверстие сооружения для пропуска паводка, наносов и различных плавающих тел.

В системе водоприемник-водоисточник предпочтительно применение устройств гидравлической автоматики, поскольку они позволяют более полно обеспечить технологические требования водорегулирования в отличие от сооружений с развитым водосливным фронтом, а их надежность выше, чем у регуляторов с автоматизированным электроприводом.

Наиболее полно вопросы автоматизации водорегулирования разработаны применительно к оросительным каналам / 12, 15, 19, 46, 71, 72 и др. /. Процессы, протекающие в оросительных каналах, описывают нелинейными дифференциальными уравнениями в частных производных гиперболического типа – уравнениями Сен-Венана. Динамику объекта регулирования исследуют как правило на основе различных методов решения этих уравнений. Для управления водораспределением в каналах межхозяйственной оросительной сети используют широтно-импульсные системы / 46 /. Задача синтеза

оптимального управления сводится к определению оптимальных законов изменения длительности управляющих импульсов как функций состояния объекта регулирования. В конечном счете динамика объекта регулирования в соответствии с принятыми критериями оптимизации определяет закон функционирования регулятора.

Специфика водорегулирования в водоприемниках-водосточниках диктует другой подход к определению закона функционирования автоматического регулятора.

Применение регулирования по верхнему бьефу, отсутствие гидравлической связи между бьефами водоприемника позволяет рассматривать в качестве объекта регулирования участок канала между перегораживающими сооружениями, т.е. мы имеем одномерный объект, который описывается согласно / 72 / уравнением апериодического звена.

На первый план выдвигаются технологические требования, предъявляемые к регуляторам водоприемников-водосточников:

- 1/ управлять технологическими процессами отвода избыточных вод и подачи воды на увлажнение в водоприемнике;
- 2/ аккумулировать часть наводкового стока в водосточнике;
- 3/ пропускать наносы, различные плавающие тела;
- 4/ оказывать минимальное отрицательное влияние на экосистему рек.

2.5. Анализ известных конструкций вододействующих затворов для регулирования уровней в реках

На низконапорных сооружениях для регулирования уровней в малых и средних реках наиболее целесообразно согласно / II, 90, 94 / является использование затворов с изменяемой геометрией. Затворы с изменяемой геометрией представляют собой в общем случае конструкцию, закрепленную на флэтбете ГТС и образующую с

ним замкнутую оболочку, наполненную водой. За счет изменения геометрии этой оболочки происходит открытие или закрытие отверстия гидротехнического сооружения.

Все затворы с изменяемой геометрией могут быть разделены на три группы:

- 1/ мягкие конструкции;
- 2/ затворы с жесткими элементами;
- 3/ комбинированные затворы.

Рассмотрим известные конструкции затворов с изменяемой геометрией с точки зрения их применения в качестве устройств гидравлической автоматики водоприемников и водоисточников.

Мягкие конструкции делят на самонаполняемые /рис.2.6,б,в/ и наполняемые /рис.2.6,а/. Самонаполняемые конструкции используют для своей работы энергию водного потока, поэтому следует рассмотреть возможность их применения в качестве устройств гидравлической автоматики.

Высота поднятия самонаполняемой оболочки ^(H_в) определяется выражением / 91 /:

$$H_b = \sqrt{D \sqrt{\frac{g^2}{g^2} + d^2}} \quad /2.9/$$

где D - диаметр внешней оболочки, м;

q - удельный расход, м²/с;

g - ускорение свободного падения, м/с²;

d - диаметр поплавка, м;

Условный диаметр внешней оболочки равен:

$$D = \frac{l}{\pi}$$

где l - заданный периметр оболочки.

Для конкретной конструкции $D = const$ и $d = const$. С увеличением удельного расхода q , уровень в верхнем бьефе увеличивается и согласно /2.9/ увеличивается высота поднятия само-

наполняемого водослива H_b .

При увеличении H_b выше отметки $H_{ПУ}$, с целью стабилизации уровня верхнего бьефа, необходимо уменьшить высоту поднятия водослива, увеличив тем самым пропускаемый через сооружение расход. Однако, согласно /2.9./ при возрастании уровня выше $H_{ПУ}$ самонаполняемый водослив не опустится, а несколько поднимется. Это объясняется тем, что при увеличении относительного напора $\frac{H}{H_b}$ относительное давление $\frac{P}{H}$ / P - гидродинамическое давление на сливную грань / на сливную грань самонаполняемого водослива уменьшается / 89 /. Поэтому самонаполняемый водослив не позволяет автоматически увеличить пропускное отверстие гидротехнического сооружения при возрастании уровня верхнего бьефа.

Подъем оболочки /рис.2.6,в/ происходит при помощи "спасательного пояса" / 89 /, а опорожнение - сифоном или трубой. Такая конструкция функционирует в автоматическом режиме как аварийно-сбросное сооружение.

Отметим недостатки названных конструкций.

1. Материал мягкой оболочки обладает весьма высокими прочностными характеристиками при работе на растяжение / 89 /, но плохо работает на срез. Поэтому при пропуске паводка в водоприемнике мягкая оболочка может быть повреждена проходящими через затвор плавающими телами /льдом, топляками/.

2. При числах Рейнольдса $Re \geq 30 \cdot 10^3$ наблюдаются незначительные колебания конструкции самонаполняемой оболочки, переходящие в ритмические колебания всей конструкции при числах $Re \geq 45 \cdot 10^3$. Эти низкочастотные колебания /91 / ^{могут вызвать} вызовут интенсивное разрушение откосов в нижнем бьефе сооружения.

3. Самонаполняемый водослив /рис.2.6,б/ не позволяет автоматически освободить отверстие гидротехнического сооружения

при возрастании уровня верхнего бьефа, а конструкция /рис.2.6,в/ может работать только как аварийный водоброс.

4. Большая распластанность мягкой оболочки по флотбету сооружения /база/, предопределяет значительную его ширину, а следовательно и материалоемкость сооружения. Так, отношение высоты оболочки к ее длине для мягких наполняемых плотин равно $0,2 / 91 /$, а у самонаполняемых конструкций база еще более возрастает $/ 91 /$.

5. Сливная грань мягких плотин ^{подвергается солнечной радиации} освещается солнечными лучами, что снижает срок службы материала мягкой оболочки $/ 91 /$.

Названные недостатки не позволяют принять мягкие самонаполняемые водосливы в качестве варианта устройств гидравлической автоматики водоприемников-водоисточников.

Затворы с жесткими элементами представлены различными конструкциями крышевидных затворов.

Европейские варианты крышевидных затворов /дахвер I и дахвер II /рис.2.7 и 2,8/ весьма широко использовали для регулирования малых и средних рек в целях обеспечения водозабора, работы малых ГЭС $/ 11,61,67 /$. Для работы этих затворов в автоматическом режиме разработаны $/ 11,61,94 /$ различные регуляторы уровня воды в камере давления, обеспечивающие как статическое, так и астатическое регулирование уровня верхнего бьефа затвором.

В качестве примера конструкции регулятора $/ 24 /$, осуществляющего астатическое регулирование, рассмотрим работу регулятора /Прилож.4/, предназначенного для удержания крышевидного затвора в промежуточных положениях при пропуске расходов различной величины. Этот регулятор осуществляет изменение уровня в камере давления за счет маневрирования плоскими затворами на

впускном и выпускном отверстиях в камеру давления. Эти затворы посредством довольно сложной и громоздкой трособлочной системы с противовесами связывают с поплавком, установленным в верхнем бьефе сооружения. При увеличении уровня верхнего бьефа происходит открытие выпускного и закрытие впускного отверстия. Уровень в камере давления падает и затвор начинает опускаться и в результате уровень верхнего бьефа снижается. Понижение уровня верхнего бьефа возвращает поплавок в исходное положение и приводит к выравниванию расходов поступающего в камеру давления и вытекающего из нее. Затвор занимает при этом новое положение, соответствующее изменению расхода, проходящего через сооружение.

Преимущество регулирования уровня в камере давления изменением сечения впускного и выпускного отверстий в том, что позволяет эффективно управлять звеном, обладающим значительной инерциальностью — объемом воды в камере давления. Однако, учитывая то, что уровень в камере давления крышевидного затвора изменяется в значительных пределах/до 1 м/ 6I//, практически невозможно обеспечить постоянство заданных параметров настройки регулятора при движении затвора. Поэтому практическое применение таких регуляторов представляется весьма затруднительным.

Известен также более простой и надежный способ регулирования уровня в камере давления — за счет регулирования избыточного расхода /поступающего из верхнего бьефа в камеру давления/ через верхнюю кромку подвижного щита или при помощи неподвижного кольцевого водослива / II, 6I /. Регуляторы, разработанные на основе этого способа /Прилож. 4/ обеспечивают работу крышевидного затвора в статическом режиме регулирования уровня верхнего бьефа. Ввиду простоты и надежности этих регуляторов уровня

в камере давления, практическое их применение не представляется сложным.

В известном примере использования крышевидного затвора дахвер II, в составе гидроузла Озерской ГЭС /по материалам Гипросельэлектро/, использован регулятор уровня в камере давления /рис.2.9./, обеспечивающий автоматическое ее опорожнение при достижении уровнем воды верхнего бьефа отметки $\Phi У$ /форсированный уровень/. В состав гидроузла затвор дахвер II входит как часть водосливного фронта русловой плотины, создающей необходимый для работы агрегатов ГЭС подпор воды. Такая плотина осуществляет статическое регулирование уровня от отметки НПУ /нормальный подпертый уровень/ до отметки $\Phi У$ за счет перелива избыточного расхода через верхнюю кромку неподвижного водослива. Анализ работы такого сооружения позволяет установить, что при достижении уровнем верхнего бьефа отметки $\Phi У$, крышевидный затвор укладывается на флотбет, значительно увеличивая пропускное отверстие плотины. На спаде паводка, когда расход через сооружение уменьшится, дахвер II поднимается. Затвор дахвер II выполняет функции аварийно-сбросного сооружения.

В настоящее время строительство крышевидных затворов практически прекращено. Последний крупный крышевидный затвор дахвер был построен в 1956 году / I05, I06 /. В литературе /I07, I09, III, II2 / указаны недостатки крышевидных затворов дахвер, сдерживающие их дальнейшее применение;

1. При маневрировании крышевидными затворами возможны их произвольные "просадки" / I05, II2 /. Это вызвано тем, что затвор типа дахвер II трудно удерживать в промежуточных положениях / II2 /.

2. Сооружения, оборудованные крышевидными затворами типа

дахвер имеют значительную материалоемкость. Это объясняется, в основном, большой величиной базы затвора.

3. Конструктивно сложно обеспечить надежное уплотнение свободного шарнира, что приводит к недостаточной герметичности камеры давления. Изменение в значительных пределах фильтрации в камеру давления при маневрировании затвором, затрудняет управление им в промежуточных положениях.

4. Затворы дахвер используют в качестве основных. Ремонтные затворы отсутствуют, поэтому создание ремонтных загораждений и ремонт основного затвора дахвер вызывает определенные трудности.

5. Довольно сложная форма низового полотнища затворов дахвер вызывает определенные трудности при его изготовлении и монтаже.

Исследования крышевидных затворов / II, 67, 78, 94 / проводились с целью решить, в основном, две задачи:

1/ исследовать гидродинамическое давление потока на крышевидный затвор при различной степени его поднятия и рассчитать /используя эпюры гидродинамического давления/ уровни в камере давления, необходимые для маневрирования затвором;

2/ определить пропускную способность крышевидного затвора.

Наиболее полно эти вопросы, а также режимы сопряжения бьефов за плотиной с крышевидным затвором, гидравлическая структура потока и придонные скорости при различных режимах сопряжения бьефов исследованы Н.Н.Беляшевским / II /. В частности им получен график зависимости изменения коэффициента расхода дахвер μ при различной степени его поднятия для постоянных уровней верхнего бьефа НПУ и ФУ. Коэффициент расхода дахвер μ по Н.Н.Беляшевскому изменяется в пределах $\mu = 0,38 \dots 0,48$.

В литературе / II,94 / указано, что работа крышевидных затворов может быть автоматизирована. Однако, вопросы работы крышевидных затворов в автоматическом режиме изучены недостаточно.

Для работы крышевидного затвора в качестве статического регулятора уровня необходимо, чтобы он при маневрировании занимал промежуточные положения. Каждому значению уровня в верхнем бьефе должно соответствовать определенное положение крышевидного затвора. Однако, как указывалось ранее, один из основных недостатков крышевидных затворов дахвер - наличие произвольных "просадок" при движении / I05,II2 /. Исследования затвора дахвер II, построенного на р.Ниссе Клодской / II2 / показали, что дахвер II трудно удерживать в промежуточных положениях. Вопрос о том, чем вызваны "просадки" крышевидного затвора при движении, каков их диапазон, изучен недостаточно.

Известные конструкции крышевидных затворов функционируют за счет использования энергии водного потока. Они могут быть рассмотрены в качестве одного из вариантов устройств гидравлической автоматики водоприемников и водосточников. Однако известные конструкции крышевидных затворов имеют ряд существенных недостатков. Основные - значительная материалоемкость и недостаточная герметичность камеры давления. Работа крышевидных затворов в автоматическом режиме регулирования уровня изучена недостаточно.

Необходимость совершенствования мягких плотин привела к использованию совместной работы мягкой оболочки и подвижных защитных щитов, т.е. к созданию комбинированных затворов /рис. 2.10, а, б, в, г/ / 37,102 /. Комбинированные затворы все чаще применяют вместо гибких плотин, так как наличие жестких элементов в составе конструкции позволяет предохранить плотину от по-

вреждений, исключить вибрацию оболочки / 91, 102 /. Эти конструкции позволяют снизить материалоемкость сооружения за счет применения мягкой оболочки и уменьшения базы затвора /по сравнению с жесткими и мягкими конструкциями затворов с изменяемой геометрией/

Применение комбинированных затворов /рис.2.10,а/ в качестве устройств гидравлической автоматики затруднительно, так как для их поднятия необходимо избыточное давление в оболочке, превышающее уровень верхнего бьефа / 102 /.

Недостаток конструкций /рис.2.10,б/ наличие в составе их нижней части мягкой оболочки, контактирующей с потоком, обладающим значительным запасом кинетической энергии. В связи с опасностью повреждения этих частей плавающими телами, применение комбинированных затворов /рис.2.10,б,в/ на регулирующих сооружениях водоприемников-водосточников не представляется возможным.

Комбинированные затворы /рис.2.10,г/ используют для подъема энергии самого потока / 102 / и могут быть использованы в качестве устройств гидравлической автоматики / 37 /. Скорости потока, контактирующего с верхней мягкой частью этой конструкции, незначительны /102 /. Это позволяет рассмотреть данную конструкцию в качестве варианта устройства гидравлической автоматики водоприемников-водосточников.

Исследования комбинированного затвора /рис.2.10,г/ ставили основной целью определение его пропускной способности, формы мягкой оболочки и усилий, возникающих в ней, гидродинамического давления потока на затвор / 37, 102 /. Причем, основное внимание уделялось исследованию пропускной способности комбинированного затвора. Так, исследованиями В.Н.Щедринна / 91 / установлено, что

с возрастанием расхода коэффициент расхода изменяется незначительно. Это объясняется тем, что при увеличении удельного расхода затвор поднимается относительно первоначального положения. Коэффициент расхода зависит от начального угла поднятия комбинированного затвора. С увеличением начального угла поднятия /до 60° / коэффициент расхода возрастает. Значения коэффициента расхода при этом находятся в пределах $\mu = 0,4 \dots 0,5$. Работа комбинированного затвора, когда он поднимается с увеличением удельного расхода через затвор, не отвечает условиям функционирования регулирующих сооружений водоприемников-водоисточников, требующих опускания затвора при увеличении расхода через него.

Гораздо больший интерес для нас представляют следующие экспериментальные данные, полученные В.Н.Шедриным. При раскрывном угле $\alpha_p = 90^\circ$ минимальный угол опускания комбинированного затвора $\alpha_{min} = 57^\circ$. Полное опускание затвора происходит при $\alpha_p = 43^\circ$ /при этом длина оболочки составляет 1,414 длины щита/. Однако, автор не дает убедительного объяснения, почему при увеличении базы затвора возрастает диапазон его опускания. Этот вопрос требует дальнейших исследований.

Исследования безвакуумного и вакуумного профиля каркасной части комбинированного затвора / 37 / показали, что наибольшей пропускной способностью при прочих равных условиях обладают затворы с эллиптическим криволинейным профилем каркасной части, затем идет затвор с безвакуумным профилем и лишь потом затвор с каркасной частью в виде плоского щита.

Расчет комбинированных затворов / 102 / сводится к статическому расчету по определению усилия в мягкой части и основных параметров конструкции. Для этого решается система четырех

нелинейных уравнений с помощью приближенного метода Ньютона. При этом рассматриваются следующие расчетные случаи: когда длина мягкой части известна, когда ее необходимо определить, когда мягкая оболочка прижата к флэтбету и когда нет.

Различные авторы указывают, что работу комбинированных затворов можно автоматизировать / 37,90 /. Однако научно обоснованная методика расчета комбинированных затворов, работающих в автоматическом режиме, отсутствует.

Комбинированные затворы имеют ряд недостатков, сдерживающих их применение в качестве устройств гидравлической автоматки водоприемников-водоисточников. Из существующих конструкций комбинированных затворов в качестве варианта устройств гидравлической автоматки водоприемников-водоисточников может быть рассмотрен затвор с низовой частью в виде плоского щита /рис. 2.10, г/.

Экспериментальные исследования показали, что работа комбинированных затворов существенно зависит от их конструктивных параметров. В настоящее время отсутствует методика определения влияния конструктивных параметров на работу затвора. Это сдерживает их применение в качестве устройств гидравлической автоматки.

В качестве вариантов устройств гидравлической автоматки водоприемников-водоисточников следует рассмотреть затворы с изменяемой геометрией - затворы с жесткими элементами /типа бертреп и дахвер/, комбинированные затворы /рис. 2.10, г/.

Известные конструкции затворов с изменяемой геометрией имеют ряд существенных недостатков, сдерживающих их применение. С целью устранения недостатков известных затворов необходимо разработать новые конструкции.

3. РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ УСТРОЙСТВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ АВТОМАТИКИ ВОДОПРИЕМНИКОВ И ВОДОИСТОЧНИКОВ

3.1. Требования к устройствам гидравлической автоматики

Анализ технологических процессов водорегулирования в водоприемниках и водосточниках /раздел 2.3/ позволяет сформулировать ряд требований к устройствам гидравлической автоматики.

Требования к устройствам гидравлической автоматики водоприемников-водосточников определяются двумя группами факторов.

Первая группа - требования, связанные с необходимостью пропуска паводка, наносов, льда и других плавающих тел, поскольку водоприемники представляют собой, как правило, зарегулированные участки рек. Практически это требования к затворам регулирующих сооружений водоприемников-водосточников, независимо от того, в каком режиме они функционируют - в автоматическом или неавтоматическом.

Вторая группа - требования, связанные с функционированием регулирующих сооружений водоприемников-водосточников в автоматическом режиме и определяемые в основном технологией водораспределения осушительно-увлажнительной системы.

Требования первой группы факторов заключаются в следующем:

1. Конструкция устройства гидравлической автоматики, а также его привод должны крепиться только к флотбету гидротехнического сооружения и укладываться на него при пропуске максимального расчетного расхода.

Это позволяет перекрывать пролет, приближающийся к ширине реки и обеспечить минимальное стеснение отверстия гидротехнического сооружения при пропуске паводка /что особенно важно при выходе паводка на пойму / II /.

Такая схема крепления наиболее целесообразна с экономической точки зрения / II /, так как позволяет: а/ увеличить пропускную способность сооружения за счет уменьшения количества быков /при одной и той же ширине сооружения/, б/ пропускать паводок при незначительной высоте быков и береговых устоев; в/ уменьшить металлоемкость затвора регулирующего сооружения, так как его удельная металлоемкость при этой схеме не зависит от ширины перекрываемого пролета.

2. Устройства гидравлической автоматики водоприемников-водоисточников должны пропускать лед и другие плавающие тела.

3. Для предотвращения опасных размывов поймы величина перепада уровней на сооружении в момент выхода воды из коренного русла на пойму не должна быть более 0,3-0,5 м / II /.

С учетом того, что значительное количество малых и средних рек УССР зарегулированы на значительных участках и перепады дна на существующих сооружениях составляют 0,5...1,0 м /по проектным материалам Укргидророзводхоза/, следует ограничить значение перепада этой величиной.

4. Конструкции устройств гидравлической автоматики должны быть экономичнее применяемых в настоящее время клапанных и сегментных затворов с электроприводом.

5. Учитывая данные / II,31 /, а также анализ существующих сооружений на водоприемниках /по проектным материалам Укргидророзводхоза/ для устройств гидравлической автоматики водоприемников-водоисточников следует принять:

а/ величина перекрываемого пролета - до 40 м;

б/ максимальный напор - до 5 м.

Требования второй группы факторов следует разделить на общие требования к устройствам гидравлической автоматики водопри-

При условии /3.1/ выполняется известное соотношение / 7 /:

$$\frac{\partial Q_p}{\partial t} \geq \frac{\partial Q_{\text{пов}}}{\partial t}$$

где Q_p - расход воды, проходящий через регулятор, $\text{м}^3/\text{с}$; /3.2/
 $Q_{\text{пов}}$ - расход паводка, $\text{м}^3/\text{с}$;
 t - время, с.

3. Разница между форсированным уровнем /ФПУ/ и нормальным подпертым уровнем /НПУ/ не должна превышать для малых и средних рек УССР 0,5 м / II /.

4. Для обеспечения диспетчеризации процессов подачи воды на увлажнение необходимо, чтобы устройства гидравлической автоматики осуществляли водоучет, а также имелась возможность управлять ими при помощи средств локального регулирования АСУ ТП.

В том случае, когда сток в водоприемнике недостаточен для обеспечения увлажнения сельскохозяйственных культур, подача воды из руслового водохранилища в водоприемник и по нему к потребителям осуществляется регулирующими сооружениями /рис.3.1/ в зависимости от водопотребления осушительно-увлажнительной сетью при помощи средств телемеханики по команде диспетчера или автоматически.

Специфическое требование к устройствам гидравлической автоматики водосточников заключается в следующем:

- необходимо обеспечить статическое регулирование уровней верхнего бьефа во всем диапазоне пропускаемых расходов.

Статическое регулирование уровня верхнего бьефа предполагает однозначную функциональную зависимость между уровнем верхнего бьефа и степенью поднятия устройства гидравлической автоматики /величиной открытия отверстия сооружения/.

Это условие необходимо для наполнения руслового водохранилища в фазе подъема паводка и его рационального опорожнения в зависимости от дефицита воды в водоприемнике.

Требования к устройствам гидравлической автоматики водоприемников заключаются в следующем:

1. Обеспечить статическое регулирование уровня верхнего бьефа при работе водоприемника в режиме подачи воды на увлажнение.
2. Укладываться на флотбет при возрастании расходов выше расчетных и функционировать в режиме "ожидания".
3. После прохождения паводка автоматически подниматься в исходное положение.

Объясним необходимость в таком режиме работы устройства гидравлической автоматики водоприемника на примере участка р.Здвиг от с.Рудня Шибенская в пределах Бородянского района Киевской области, выполняющего роль магистрального канала осушительно-увлажнительной системы. На этом канале размещены четыре шлюза-регулятора. Пусть в результате реконструкции они оборудованы устройствами гидравлической автоматики. Рассмотрим участок канала между двумя шлюзами № 1 и № 2 /рис.3.2/.

Магистральный канал рассчитан на пропуск расчетных расходов: а/ высокостенного 10% обеспеченности /33,7 м³/с/, б/ по-севного расхода 10% обеспеченности /6,42 м³/с/, в/ бытового расхода 50% обеспеченности /0,67 м³/с/. Основные характеристики этого канала представлены в табл.3.1 /проектные материалы Укргипроводхоза/.

Устройства гидравлической автоматики 1 и 2 функционируют следующим образом. При пропуске расходов менее расчетных высокостенных / $Q_{в1} = 33,7 \text{ м}^3/\text{с}$ / устройство гидравлической автома-

...обеспечивает статическое регулирование уровня зеркала
бассейна /рис. 3.1/ "полночь уровня". Это позволяет получить достато-
чно глубокую и равномерную пену для подачи воды в увлажни-
тельную камеру 7 и прием воды на осушительных каналах 5, 6 /рис.
3.1/. Вода прорывается, что обеспечивает расходом

Таблица 3.1.

Характеристики магистрального канала

Q /расчет. : расходы/ m^3/c	B /ширина : по верху/ : м	m :/заложен : откосов/ :	J /уклон / :	n :/коэф. : шерох/ :	V : скор: : м/с	h /глуби- : на, м/ :
33,7	22	2	0,00018	0,025	0,81	2,60
6,42	22	2	0,00018	0,03	0,42	1,45
0,67	22	2	0,00018	0,035	0,17	0,48

...укладываются на флотат, который обеспечивает ста-
бильное регулирование оборудования, для обеспечения заданной ин-
тенсивности оттока жидкости из осушительного участка. При этом
уровень воды в магистральном канале понижается до отметки 34,0
/рис. 3.2/. Водосборники переключаются в режим осушения.

Когда расходы в магистральном канале уменьшаются до задан-
ной величины стока $Q_{min} = 6,42 m^3/c$, устройство гидромехани-
ческой автоматики включается, переключая водосборники в режим по-
дачи воды на увлажнитель.

Высота динамического статического регулирования должна быть
не менее $0,5 P_1$ /отметка полноты/. Увеличение динамического ста-
тического регулирования более $0,5 P_1$ целесообразно, так как
вследствие подтопления отстойника происходит дополнительное увлаж-
нение зеркала отстойника и соответственно на высоту осу-
шительного участка увеличивается пропускаемый расход /рис. 3.1/.

Снижение расхода гидромеханическим устройством гидромехани-

кой автоматики не только обеспечивает прием воды с осушаемого участка и ее подачу на увлажнение, но также максимально приближен к естественным условиям функционирования экосистем реки.

Известно, что естественный режим малых и средних рек имеет следующие основные черты / 63 /. Растительность на пойме является существенным гидравлическим сопротивлением, поэтому значительная часть весеннего половодья перемещается в коренном русле. При этом в нем формируются глубокие плесы и высокие перекаты. На спаде половодья в цепочке глубоких плесов по всей длине коренного русла аккумулируются большие объемы воды, и река летом производит впечатление полноводной. Устройства гидравлической автоматики также позволяют поднять уровни в зарегулированном русле в межень, что требуется для развития экосистем, связанных с рекой. При прохождении паводка перекаты разрушаются, увеличивая пропускную способность русла. Аналогично устройство гидравлической автоматики укладывается на флотбет, обеспечивая максимально интенсивный отвод паводкового стока.

Основной объем стока наносов проходит в период паводка / 63 /, поэтому уложенный затвор с изменяемой геометрией не нарушает также естественный режим движения наносов в реке.

3.2. Разработанные конструкции затворов с изменяемой геометрией

Анализ известных конструкций затворов с изменяемой геометрией /раздел 2.5/ показал, что они имеют ряд существенных недостатков, сдерживающих их применение в качестве устройств гидравлической автоматики водоприемников и водосточников. Нами разработаны новые конструкции затвора с жесткими элементами и комбинированных затворов, отвечающие изложенным выше требованиям. Так, нами разработана новая конструкция затвора с изменя-

трехзвенному затвору. Связь между уровнем верхнего бьефа и комбинированным затвором осуществляется также через камеру управления /рис.3.4/.

Регулирующее сооружение водохранилищ, прудов-водоисточников осушительно-увлажнительных систем включает один из разработанных затворов с изменяемой геометрией /рис.3.3,3.5,3.6/ и камеру управления 3.4.

Регулирующее сооружение рек-водоприемников включает кроме этого щелевой водослив 4 /рис.3.7/, установленный в камере управления.

Согласно требованиям к устройствам гидравлической автоматики водоприемников они должны обеспечить статическое регулирование уровня в диапазоне не менее $0,5 \dots 1,0 P_I$. При увеличении расходов в водоприемнике выше расчетных высоколетних необходимо автоматически уложить затвор с изменяемой геометрией на флотбет сооружения, полностью открыв пропускное отверстие с целью интенсивного отвода избыточных вод. Затем, на спаде паводка, после опускания уровней верхнего бьефа до заданной отметки, следует поднять затвор в диапазон статического регулирования.

С целью обеспечить автоматическую укладку затвора на флотбет при паводке, когда расход превысит значение $Q_{флп}$ и автоматический подъем затвора на спаде паводка, когда уровень в водоприемнике уменьшится до H_n / 58 /.

На рис.3.7 изображена конструкция такого устройства гидравлической автоматики, где в качестве базового использован трехзвенный затвор. При достижении уровнем верхнего бьефа отметки ФПУ степень поднятия затвора равна $P_{флп}$. При дальнейшем увеличении уровня верхнего бьефа за счет движения затвора 1, связанного через трособлочную систему 2 с верхней частью щеле-

вого водослива 4, последний открывается и происходит истечение воды из камеры в нижний бьеф. Уровень воды в камере давления теперь определяет отметка верхней кромки нижней части щелевого водослива 4. Уровень воды в камере давления, задаваемый верхней кромкой щелевого водослива, достаточен для укладки затвора на флютбет и подъема затвора при понижении уровня в водоприемнике до заданной отметки H_{II} .

Предложенные затворы с изменяемой геометрией имеют ряд преимуществ по сравнению с существующими и могут служить базовыми при разработке различных конструкций устройств гидравлической автоматики водоприемников-водоисточников.

3.3. Исходные предпосылки к анализу устройств гидравлической автоматики

Система автоматического регулирования /САР/ уровня верхнего бьефа водоприемников-водоисточников в общем случае состоит из руслового водохранилища, регулирующего сооружения I, оборудованного устройством гидравлической автоматики водоисточника, реки-водоприемника и ряда русловых регулирующих сооружений 2, оборудованных устройствами гидравлической автоматики водоприемника /рис.3.1/. Отсутствие гидравлической связи между сооружениями позволяет свести анализ системы автоматического регулирования водоприемников-водоисточников к анализу одномерной САР уровня включающей регулирующее сооружение, оборудованное устройством гидравлической автоматики и аккумулирующую емкость верхнего бьефа /т.е. регулятор - объект регулирования/.

Объект регулирования - участок водоприемника между перего- раживающими сооружениями или русловое водохранилище, характеризуется следующими особенностями. При прохождении паводка или

половодья может возникнуть волновое движение воды /медленно изменяющееся неустановившееся движение воды/. Волновое движение определяется неодновременностью прохождения максимума расхода в разных створах и возникает в реке-водоприемнике в результате открытия затворов вышерасположенных сооружений, при поступлении сосредоточенных объемов воды из притоков в основную реку, сосредоточенного избытка расхода, что имеет место при наличии водозаборов и т.д. / 29 /. Используя классическую теорию волн малой амплитуды в приложении к медленно изменяющемуся движению воды и решая уравнение медленно изменяющегося движения воды методом операционного исчисления, Э.Э.Маковский / 72 / показал, что в случае отсутствия подпора между сооружениями, когда отраженные волны не приходят в створ возмущения /"бесконечно длинный бьеф"/, кривая переходного процесса имеет апериодический характер. Поэтому, при возникновении волны паводка, объект регулирования следует описать уравнением апериодического звена с передаточной функцией:

$$W(s) = \frac{K_1}{T_1 s + 1} e^{-\tau s} \quad /3.3/$$

где K_1 - передаточный коэффициент;

T_1 - постоянная времени, с;

s - оператор Лапласа;

τ - время транспортного запаздывания, с;

В случае выпадения осадков на большой протяженности реки волновой процесс выражен слабо и подъем уровня воды осуществляется только за счет заполнения русловой емкости. В этом случае участок между перегораживающими сооружениями представляет собой емкость, в которую поступает сток из вышерасположенных участков, а через сооружение вода вытекает вниз по течению. Изменение уровня воды в такой емкости также следует описать уравнением

апериодического звена с передаточной функцией /3.3/ ($\tau=0$)
 Регулятор представляет собой регулирующее сооружение, / 11 /
 оборудованное одним из затворов с изменяемой геометрией. Манев-
 рирование затвором с изменяемой геометрией осуществляется авто-
 матически изменением уровня воды в камере давления с помощью
 регулятора уровня /рис.3.2/, имеющего связь с уровнем верхнего
 бьефа. Регулирование осуществляется по верхнему бьефу.

Структурная схема САР уровня верхнего бьефа представлена
 на рис.3.8,а.

Изменение уровня воды в камере поплавка /рис.3.2/ описы-
 вает уравнение /в приращениях/:

$$F d \Delta h_{кп} = \Delta Q_{кп} dt \quad /3.3/$$

В результате линеаризации /3.3/, разделив переменные и пе-
 рейдя к безразмерному виду, получим:

$$\frac{2F\sqrt{H_0 - h_{кп}}}{\mu \omega \sqrt{2g}} \cdot \frac{d\left(\frac{\Delta h_{кп}}{H_{нпз}}\right)}{dt} + \frac{\Delta h_{кп}}{H_{нпз}} = \frac{\Delta H}{H_{нпз}} \quad /3.4/$$

Обозначив: $T_2 = \frac{2F\sqrt{H_0 - h_{кп}}}{\mu \omega \sqrt{2g}}$; $h'_{кп} = \frac{\Delta h_{кп}}{H_{нпз}}$; $H' = \frac{\Delta H}{H_{нпз}}$

получаем уравнение апериодического звена

$$T_2 \frac{dh'_{кп}}{dt} + h'_{кп} = H' \quad /3.5/$$

Изменение уровня воды в камере давления описывает уравнение
 /в вариациях/:

$$\Delta W = \Delta Q_{кз} dt \quad /3.6/$$

Проведя для /3.6/ аналогичные операции, получаем

$$\frac{\partial \Delta W}{\partial h_{к}} \cdot \frac{W_{max} (h_{к0} - Z_0)^{0,47}}{1,744 D^2} \cdot \frac{d\frac{\Delta h_{к}}{H_{нпз}}}{dt} + \frac{\Delta h_{к}}{H_{нпз}} = \frac{\Delta Z}{H_{нпз}} \quad /3.7/$$

Обозначив: $\partial \frac{\Delta W}{\partial h_k} = \frac{W_{max}}{1,744 D^2} \frac{W_{max} (h_k - Z_0)^{0,77}}{H_{НПУ}} ; h'_k = \frac{\Delta h_k}{H_{НПУ}} ; Z' = \frac{\Delta Z}{H_{НПУ}}$

получаем уравнение аperiodического звена:

$$T_4 \frac{dh'_k}{dt} + h'_k = Z' \quad /3.8/$$

Зависимость $Q_p = f(h_k)$ может быть в общем случае существенно нелинейной. Однако, ниже мы выделяем участок несущественной нелинейности зависимости $Q_p = f(h_k)$ и затвор работает только на этом участке. Это позволяет описать зависимость $Q_p = f(h_k)$ усилительным звеном с коэффициентом передачи $K_5 = \frac{\partial Q_p}{\partial h_k}$. Участок существенной нелинейности статической характеристики $Q_p = f(h_k)$ исключаем из диапазона работы затвора с изменяемой геометрией (например установкой опоры, препятствующей опусканию затвора в диапазон неустойчивости). В результате получаем линейную систему автоматического регулирования.

Настройка регулятора $H_{уст}$ представляет собой величину уровня верхнего бьефа на отметке НПУ.

Система автоматического регулирования (рис. 3.8 а, б) функционирует следующим образом. При возникновении возмущения - изменения расхода воды поступающей в верхний бьеф, изменяется уровень воды в нем $H_{вс}(t)$. Возникшее рассогласование $H(t)$ между уровнем верхнего бьефа $H_{вс}(t)$ и уставкой регулятора $H_{уст}$ вызывает всплытие поплавка (рис. 3.4). При всплытии поплавок, за счет пророблочной системы (усилительное звено с передаточным коэффициентом $K_3 = 3$), перемещение $Z(t)$ передается на телескопический кольцевой водослив, соединенный по принципу сообщающихся сосудов с камерой давления. Поэтому, при изменении отметки верхней кромки кольцевого водослива $Z(t)$, изменяется уровень в камере давления $h_k(t)$. Этот процесс

описывает аperiodическое звено / $W(s)_4$ /. Изменение уровня в камере давления поступает на вход усилительного звена / K_5 /. Согласно исследованиям / 109 / и опыту эксплуатации крышевидных затворов / 102, 103, 105 / это звено может иметь существенно нелинейную характеристику /НЭ/. Статическая схема нелинейного элемента изображена на рис.2.10,в. Изменение уровня воды в камере давления вызывает изменение степени открытия затвором пропускного отверстия сооружения, т.е. изменение координаты ΔP_1 , определяющей положение затвора. Звено I изображает на схеме зависимость $P_1 = f(h_k)$. Координата положения затвора поступает параллельно на два звена - II и III. Звено II соответствует зависимости $\Delta H_H = f(P_1)$, т.е. на выходе мы получаем коэффициент расхода затвора с изменяемой геометрией M . Звено III соответствует зависимости $\Delta H_H = f(P_1)$ и на выходе получаем напор воды относительно верхней кромки затвора ΔH_H . Значения M и ΔH_H поступают на вход звена IV. Звено IV соответствует зависимости:

$$Q_p = M b_3 \sqrt{2g} \Delta H_H^{3/2} \quad /3.9/$$

где Q_p - расход воды, проходящей через затвор $м^3/с$

b_3 - ширина отверстия сооружения, м;

g - ускорение свободного падения $м/с^2$

Требования к устройствам гидравлической автоматики водоприемников-водоисточников определяют необходимость функционирования САР затвор с изменяемой геометрией - аккумулярирующая емкость верхнего бьефа в статическом режиме. Объект регулирования является статическим. Для того, чтобы САР была статической, необходимо иметь статический регулятор. Анализ известных исследований затворов с изменяемой геометрией / II, 35, 94, 106 / показывает, что существенно нелинейной характеристикой в структурной схеме /рис.3.4/ может обладать только звено I.

зависимость $P_i = f(h_k)$

В этой связи задачу исследования САР уровня верхнего бьефа водоприемников-водосточников следует разделить на два этапа:

1. Исследование диапазона работы затвора с изменяемой геометрией в статическом режиме регулирования уровня.
2. Анализ САР уровня - затвор с изменяемой геометрией - аккумулирующая емкость верхнего бьефа.

Для решения первого этапа задачи исследования САР затвор с изменяемой геометрией - аккумулирующая емкость верхнего бьефа, используем выводы, полученные французским математиком А. Пуанкаре / 5 /, исследовавшим устойчивость движения консервативных динамических систем вида:

$$m \frac{dx^2}{dt^2} = \varphi(x; \lambda)$$

/3.10/

где m - масса, кг;

x - перемещение, м;

λ - параметр, изменяя который можно задавать механической системе различные положения,

и общих динамических систем / 5 /, описываемых уравнением первого порядка:

$$\frac{dx}{dt} = \varphi(x; \lambda)$$

/3.11/

Задавшись целью не интегрируя дифференциального уравнения, по свойствам правой его части дать возможно более полную картину расположения кривых, удовлетворяющих этому уравнению по всей области существования, А. Пуанкаре показал, что положения равновесия:

$$\varphi(x, \lambda) = 0$$

/3.12/

устойчивы для $\varphi(x; \lambda) > 0$ при условии:

где \bar{x} - конкретное значение параметра x и неустойчивы для $\frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial x} < 0$ /3.13/

и неустойчивы для $\frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial x} > 0$ λ , когда:

$$\frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial x} > 0 \quad /3.14/$$

Значения λ , для которых:

$$\frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial x} = 0 \quad /3.15/$$

носят название бифуркационных значений параметра λ .

Для заданного направления обхода бифуркационной кривой $\Phi(x; \lambda) = 0$ в точках бифуркации происходит смена устойчивых состояний равновесия на неустойчивые и наоборот.

Используя теорему о дифференцируемости неявно заданных функций:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial \Phi(x; \lambda)}{\partial x}}{\frac{\partial \Phi(x; \lambda)}{\partial \lambda}} \quad /3.16/$$

Нетрудно видеть, что неравенство /3.13./ выполняется при условии:

$$\begin{cases} \frac{d\lambda}{dx} > 0 \\ \frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial \lambda} > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{d\lambda}{dx} < 0 \\ \frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial \lambda} < 0 \end{cases} \quad /3.17/$$

Условие /3.14./ выполняется при:

$$\begin{cases} \frac{d\lambda}{dx} > 0 \\ \frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial \lambda} < 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{d\lambda}{dx} < 0 \\ \frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial \lambda} > 0 \end{cases} \quad /3.18/$$

Используя критерии /3.17/ и /3.18/ исследование устойчиво-

сти движения затвора с изменяемой геометрией следует проводить по нижеприведенной схеме:

1. Построить бифуркационную диаграмму

$$x = f(\lambda) \quad /3.19/$$

2. Определить по графику $x = f(\lambda)$ бифуркационное значение параметра λ из условия:

$$\frac{dx}{d\lambda} = 0 \quad /3.20/$$

3. Выделить диапазон устойчивого движения. Это возрастающий участок при $\frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial \lambda} > 0$ или ниспадающий участок при $\frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial \lambda} < 0$.

4. Выделить диапазон неустойчивого движения. Это ниспадающий участок бифуркационной диаграммы при $\frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial \lambda} > 0$ или возрастающий участок при $\frac{\partial \Phi(\bar{x}; \lambda)}{\partial \lambda} < 0$.

В общем случае может быть n параметров λ_i . Тогда необходимо для каждого параметра λ_i построить бифуркационную диаграмму при условии, что остальные параметры постоянны. Пользуясь критериями /3.17/ и /3.18/ следует выделить общий для всех диаграмм участок устойчивого движения.

Уравнение движения затвора с изменяемой геометрией имеет вид:

$$J \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = M(\varphi, h_k, H) \quad /3.21/$$

где $M = M(\varphi, h_k, H)$ - результирующий момент сил, действующих на затвор.

Из уравнения равновесия:

$$\varphi(\varphi, h_k, H) = 0 \quad /3.22/$$

следует, что имеется два параметра - уровень в камере давления h_k и уровень верхнего бьефа H , изменяя которые можно задавать затвору различные фиксированные положения. Примем $H = const$

тогда уравнение равновесия имеет вид:

$$\Phi(\gamma, h_k) = \text{const} \quad /3.23/$$

Условимся приписывать одноименные знаки перемещению и силе в направлении этого перемещения /или моменту и углу поворота/. Тогда при увеличении h_k , результирующий момент возрастает, следовательно:

$$\frac{\partial \Phi(\gamma, h_k)}{\partial h_k} > 0 \quad /3.24/$$

В таком случае, согласно критерию /3.12/, затвор устойчив при $\frac{dh_k}{d\gamma} > 0$, т.е. на возрастающем участке бифуркационной диаграммы $h_k = f(\gamma)$.

Ниспадающий участок бифуркационной диаграммы $h_k = f(\gamma)$ представляет собой диапазон неустойчивого движения.

При $h_k = \text{const}$ уравнение равновесия:

$$\Phi(\gamma, H) = 0 \quad /3.25/$$

При увеличении H , результирующий момент уменьшается, следовательно:

$$\frac{\partial \Phi(\gamma, H)}{\partial H} < 0 \quad /3.26/$$

В этом случае движение затвора с изменяемой геометрией устойчиво на ниспадающем участке бифуркационной диаграммы $H = f(\gamma)$ и неустойчиво на ее возрастающем участке.

Общий для обеих диаграмм $h_k = f(\gamma)$ и $H = f(\gamma)$ диапазон устойчивого движения и есть тот диапазон, в котором движение затвора с изменяемой геометрией устойчиво.

Диапазон устойчивого движения равен диапазону, в котором затвор может работать в качестве статического регулятора уровня. В этом диапазоне каждому значению уровня в камере давления соответствует определенная степень поднятия затвора с изменяемой геометрией.

Диапазон неустойчивого движения определяет диапазон существенной нелинейности статической характеристики. В этом диапазоне затвор может занимать только крайние положения равновесия для данного диапазона.

С целью анализа САР уровня: затвор с изменяемой геометрией - водоток, исследование устойчивости и качества регулирования проводим по известным в теории автоматического регулирования методикам / 96, 97, 98 /. Широкое практическое применение получил в настоящее время частотный критерий устойчивости. Применение этого критерия целесообразно по следующим причинам:

1. Критерий основан на рассмотрении передаточной функции разомкнутой системы $W(s)$, которая для затворов с изменяемой геометрией состоит из ряда сомножителей. Это позволяет выбирать параметры затворов таким образом, чтобы они были устойчивыми.

2. Критерий применим в тех случаях, когда дифференциальные уравнения САР или ее звеньев не известны, а их частотные характеристики могут определяться экспериментальным путем.

3. Рассматриваемая САР включает канал - объект с распределенными параметрами. Частотный критерий позволяет исследовать такие системы.

4. Критерий позволяет связать исследование устойчивости с последующим анализом качества регулирования.

Для того чтобы система, устойчивая в разомкнутом состоянии и имеющая амплитудно-фазовую характеристику первого рода была устойчива в замкнутом состоянии, необходимо и достаточно на тех частотах, при которых логарифмическая амплитудно-частотная характеристика неотрицательная, т.е. $L(\omega) > 0$, иметь значение фазы $\theta(\omega)$ не превосходящие $-\pi / 96$ /.

Известно, что выражение для логарифмической амплитудной

характеристики можно представить в виде / 96 /:

$$L(\omega) = L_m K - \nu L_m \omega - \sum_{i=1}^8 L_m \sqrt{T_i^2 \omega^2 + 1} - \sum_{i=1}^6 L_m \sqrt{(1 - T_{ix} \omega^2)^2 + (2 \xi_{ix} T_{ix})^2} + \\ + \sum_{i=1}^4 L_m \sqrt{\tau_i^2 \omega^2 + 1} + \sum_{i=1}^2 L_m \sqrt{(1 - \tau_i^2 \omega^2)^2 + (2 \xi_{id} \tau_{id} \omega)^2} \quad /3.27/$$

Выражение /3.27/ показывает, что логарифмическая амплитудная характеристика одноконтурной системы может быть получена в результате сложения ординат характеристик затухания типовых звеньев, входящих в ее состав. Запишем передаточную функцию разомкнутой системы в виде /рис.3.8/:

$$W(j\omega) = \frac{K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 e^{-\tau j\omega}}{(T_1 j\omega + 1)(T_2 j\omega + 1)(T_4 j\omega + 1)}$$

или:

$$W(j\omega) = \frac{K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 e^{-j(\arctg T_1 \omega + \arctg T_2 \omega + \arctg T_4 \omega + \tau \omega)}}{\sqrt{T_1^2 \omega^2 + 1} \sqrt{T_2^2 \omega^2 + 1} \sqrt{T_4^2 \omega^2 + 1}} \quad /3.28/$$

Амплитудно-фазовая характеристика /3.28/ приводит к заключению; что запаздывание не влияет на вид амплитудной характеристики.

Фазовая характеристика разомкнутой системы с запаздыванием, по сравнению с системой без запаздывающего звена имеет приращение, пропорциональное частоте ω , где коэффициент пропорциональности является время запаздывания τ :

$$\theta(\omega) = -\arctg T_1 \omega + \arctg T_2 \omega + \arctg T_4 \omega + \tau \omega \quad /3.29/$$

Определив сопрягающие частоты из условия:

$$\omega_i = \frac{1}{T_i}$$

строим логарифмическую характеристику. Начальная ордината равна $20 \lg K$, где K - передаточный коэффициент, а низкочастотная асимптота характеристики $L(\omega)$ представляет собой

при $\omega < \omega_1$ горизонтальную прямую, так как порядок астатизма системы $\nu = 0$. После каждой сопрягающей частоты ω_i меняем наклон характеристики на 20 дБ на декаду /для аperiodических звеньев/. Значения амплитуды $20 \lg |W(j\omega)|$ при $\theta = 180^\circ$ соответствуют запасу устойчивости по модулю. Превышение значения фазы при частоте среза над $\theta = 180^\circ$ составляет запас устойчивости по фазе.

Располагая амплитудой и фазовой логарифмическими частотными характеристиками, можно найти вещественную частотную характеристику $P(\omega)$ при помощи номограмм, рис. УИ. 16 / 95 /. Затем, методом трапециевидальных частотных характеристик следует построить график переходного процесса. По графику переходного процесса определяем показатели качества регулирования.

Известно /96 /, что в случае медленно изменяющегося возмущающегося воздействия на регулируемую величину $x(t)$

$$x(t) = C_0 f(t) + C_1 f(t) \dots \quad /3.30/$$

где C_i - системные коэффициенты;

$f(t)$ - рассматриваемое воздействие.

Следует выбирать значение коэффициентов усиления и постоянных времени таким образом, чтобы слагаемые в правой части /3.30/, начиная со второго были на порядок меньше первого слагаемого. В этом случае устройство гидравлической автоматики обеспечивает практически пропорциональное регулирование уровня при медленно изменяющемся воздействии: $x(t) = C_0 f(t)$

Таким образом, анализ САР уровня верхнего бьефа водоприемников-водоисточников включает два этапа: 1-й этап - определение диапазона статического регулирования; 2-й этап - исследование устойчивости и качества регулирования. Наибольшие труд-

ности вызывает исследование на первом этапе, так как отсутствует общая методика определения диапазона существенной нелинейности статической характеристики САР. Предложена методика определения величины диапазона существенной нелинейности статической характеристики устройств гидравлической автоматики водоприемников-водоисточников при помощи бифуркационных диаграмм. Исследование устойчивости и качества регулирования следует проводить по общепринятым в теории автоматического регулирования методикам / 96,97 /.

Рассмотрим, как соотносится предложенная нами методика определения диапазона статического регулирования при помощи бифуркационных диаграмм с известными исследованиями устройств гидравлической автоматики. Как правило, при анализе САР с устройствами гидравлической автоматики мы получаем линейную и нелинейную части, описываемые аналитически или графически. В этой связи возникает задача выявления диапазона существенной нелинейности статической характеристики. Трудность состоит в том, что разработана общая методика выявления типичных нелинейностей статических характеристик только экспериментальным путем и заключается она в снятии статических характеристик двух видов. К первому виду относятся статические характеристики системы или устройства в замкнутом состоянии при отсутствии нагрузки или при нагрузке, характер изменения которой имеет место в действительности. Ко второму виду относятся статические характеристики системы или устройства в разомкнутом состоянии и при нагрузках, постоянных по величине и при отсутствии нагрузки. Эти характеристики позволяют выявить зону нечувствительности устройства, но установить с их помощью природу этой зоны обычно нельзя.

Однако, при исследовании устройств гидравлической автома-

этапе, так как отсутствует
существенной нелинейности
пожена методика определения
нейности статической харак-
автоматии водоприемников-
онных диаграмм. Исследование
ания следует проводить по об-
о регулирования методикам

предложенная нами методика опре-
егулирования при помощи бифурка-
исследованиями устройств гидравли-
при анализе САР с устройствами
получаем линейную и нелинейную час-
или графически. В этой связи возни-
на существенной нелинейности стати-
ость состоит в том, что разработана
личных нелинейностей статических ха-
ментальным путем и заключается она в
ристик двух видов. К первому виду от-
теристики системы или устройства в воз-
тствии нагрузки или при нагружении, до-
еет место в действительности. В активные пара-
кие характеристики системы, производить его синтез по
нии и др. . Использование критерия /3.32/
деленные трудности, так как при этом
вор в целом /т.е. звенья $W(s)_4$ и НЗ рас-
но целое/. Кроме того, получение аналитичес-

тики, функционирующих на принципе уравнивания моментов действующих сил, удается найти диапазон существенной нелинейности статической характеристики теоретическим путем и опеределить природу этого диапазона путем анализа устойчивости равновесных положений. Я.В.Бочкарев / 19 /, исследуя устройства гидравлической автоматики с горизонтальной осью вращения, движение которых можно описать уравнением:

$$J \frac{d^2\gamma}{dt^2} + K_3 \frac{d\gamma}{dt} = M(\gamma, H) \quad /3.31/$$

где K_3 - коэффициент сопротивления движению затвора.

Используя для исследования уравнения /3.31/ методику и теоремы об устойчивости движения А.М.Ляпунова, он получил критерий устойчивости в виде:

$$\frac{\partial M_c}{\partial \gamma_{\gamma=\gamma_0}} > \frac{\partial M_g}{\partial \gamma_{\gamma=\gamma_0}} \quad /3.32/$$

где M_c, M_g - соответственно моменты сил сопротивления и движения относительно оси вращения затвора;

γ_0 - начальный угол, определяющий положение равновесия затвора.

Рассмотрим, как соотносятся между собой критерий /3.32/ и полученные нами условия /3.17/ и /3.18/.

Записав критерий /3.32/ в виде $\frac{\partial(M_g - M_c)}{\partial \gamma_{\gamma=\gamma_0}} < 0$ легко видеть, что в случае $M_g - M_c = \varphi(\gamma, \lambda)$ /3.32/ сводится к условию /3.13/, полученному А.Пуанкаре. Таким образом, оба метода дают одинаковый результат. Это позволяет сделать вывод о том, что при незначительных начальных отклонениях угла γ полученные нами условия справедливы и для устройств гидравлической автоматики, описываемых уравнением /3.31/.

Однако, практическое использование условий /3.32/ для определения величины диапазона существенной нелинейности статической

характеристики затвора с изменяемой геометрией затруднительно, так как для этого необходимо:

1. Решить относительно: h_k - уровень в камере давления и P_I - степень поднятия затвора, систему уравнений:

$$\begin{cases} \sum M_i = 0 \\ h_k = f(H) \end{cases} \quad /3.33/,$$

где M_i - моменты сил, действующих на затвор относительно оси низового шарнира.

2. Получить выражение для моментов движения M_g и сопротивления M_c , а также их частных производных по обобщенной координате, определяющей положение затвора P_I .

3. Подставить найденные значения h_k и P_I в выражения для частных производных и сравнить величины $\frac{\partial M_g}{\partial P_I}$ и $\frac{\partial M_c}{\partial P_I}$.

Поскольку условие /3.32/ определяет устойчивость изолированного положения равновесия, то расчеты согласно пп.1...3 следует провести во всем диапазоне движения затвора.

Использование условий /3.17/ и /3.18/:

1/ значительно упрощает анализ устойчивости движения устройств гидравлической автоматики с целью выявления существенной нелинейности статической характеристики. Для такого анализа достаточно только построить бифуркационную диаграмму $h_k = f(P_I)$ для двух уровней верхнего бьефа НПУ и ФПУ;

2/ позволяет выявить, как различные конструктивные параметры влияют на устойчивость движения регулирующего органа устройства гидравлической автоматики и производить его синтез по заданной бифуркационной диаграмме. Использование критерия /3.32/ для этих целей вызывает определенные трудности, так как при этом рассматривается весь затвор в целом /т.е. звенья W/s_4 и НЭ рассматриваются как одно целое/. Кроме того, получение аналитичес-

кого выражения для определения влияния конструктивных параметров на устойчивость движения весьма затруднительно. Для определения влияния какого-либо параметра приходится решать систему нелинейных уравнений. Задача определения влияния комплекса конструктивных параметров на устойчивость движения устройства гидравлической автоматики согласно / 7 / требует проведения полного факторного эксперимента. Решение этой задачи применительно к затворам с изменяемой геометрией значительно проще и наглядней при использовании условий /3.17/ и /3.18/. Устойчивость, определяемая выражениями /3.17/ и /3.18/, не связана с какими-либо ограничениями относительно величин возмущений /устойчивость "в большом"/. Условие /3.32/ определяет устойчивость "в малом", т.е. для весьма малых начальных возмущений. Поскольку в случае затворов с изменяемой геометрией величина трения в шарнирах и уплотнениях может достигать 10...15% от момента сил гидродинамического давления потока / II /, то применение условия /3.32/ для определения диапазона существенной нелинейности статической характеристики представляется некорректным, так как начальные возмущения нельзя считать малыми величинами. Поэтому для исследования затворов с изменяемой геометрией следует использовать полные условия /3.17/ и /3.18/.

Конкретное применение предложенной методики исследования затворов с изменяемой геометрией при помощи бифуркационных диаграмм покажем на примере известных конструкций затворов с жесткими элементами.

Для ряда конструкций затворов с жесткими элементами /берт-реп, дахвер I, дахвер II/ известны характеристические кривые / II, 6I, 90 / - рис.3.9, полученные расчетным путем с использованием экспериментальных эпюр гидродинамического давления на

затвор. Согласно изложенному выше, характеристические кривые $h_k = f(P_1)$ представляют собой собственно бифуркационные диаграммы крышевидных затворов. Используем их для определения диапазона функционирования крышевидных затворов в статическом режиме регулирования уровня верхнего бьефа водоприемников-водоисточников, т.е. для решения первого этапа исследования САР, рис.3.8.

Из рис.3.9 следует, что при работе регулирующего сооружения в неподтопленном режиме:

1/ движение крышевидного затвора бертреп неустойчиво во всем диапазоне движений - характеристическая кривая I имеет ниспадающий характер;

2/ движение затвора дахвер I устойчиво в диапазоне 0,286...0,93 степени поднятия, по данным / 94 /, и в диапазоне 0,286...0,76 степени поднятия, по данным / 6I / - возрастающий участок характеристической кривой 2 и 3, - и неустойчиво в диапазоне 0,93...1,0 / 94 /, 0,76...1,0 / 6I / - ниспадающий участок характеристических кривых 2,3;

3/ крышевидный затвор дахвер II имеет два диапазона устойчивого движения - 0,12...0,6 и 0,8...1,0 степени поднятия - возрастающий участок характеристической кривой 4 / II,94 /. В диапазоне 0,6...0,8 степени поднятия движение дахвер II неустойчиво - ниспадающий участок характеристической кривой 4.

Необходимо отметить, что характеристические кривые затворов дахвер, построенные при $НПУ = const$ и $ФПУ = const$, имеют одинаковое значение ординат P_I . Это позволяет проводить анализ устойчивости движения по одной зависимости $h_k = f(P_1)$, построенной при $НПУ = const$

Величина диапазонов устойчивого движения крышевидных затворов дахвер I и дахвер II существенно зависит от величины подтоп-

ления со стороны нижнего бьефа. По данным / 94 /, при уровне в нижнем бьефе $0,75 H_{\text{ПУ}}$ /относительно низового шарнира/ диапазон устойчивого движения дахвер I уменьшается до $0,286 \dots 0,55$ степени поднятия /характеристическая кривая 5/. При подтоплении дахвер II, диапазон устойчивого движения уменьшается до $0,8 \dots 1,0$ степени поднятия / II /.

По Н.Н.Беляшевскому, подтопление за плотиной с крышевидным затвором влияет на работу затвора при режимах сопряжения бьефов IУ...VI, так как при этом увеличивается гидродинамическое давление потока на затвор. Причем при IУ-м режиме влияние подтопления несущественно сказывается на вид бифуркационных кривых при степени поднятия $/0,5 \dots 1,0/ P_I$. При степени поднятия затвора $0,5 P_I$ подтопление затвора нижним бьефом определяет ниспадающий характер бифуркационных кривых.

Анализ известных конструкций крышевидных затворов бергтрел, дахвер I и дахвер II при помощи бифуркационных диаграмм показывает, что эти затворы не могут функционировать в статическом режиме регулирования уровня верхнего бьефа в требуемом для устройств гидравлической автоматики диапазоне - $0,5 \dots 1,0$ степени поднятия.

Подтопление отверстия сооружения уменьшает величину диапазона статического регулирования. Для того, чтобы обеспечить максимально возможный для данной конструкции диапазон работы в статическом режиме, необходимо чтобы при этом устройство гидравлической автоматики функционировало в неподтопленном режиме в диапазоне статического регулирования.

3.4. Синтез конструкции устройств гидравлической автоматики при помощи бифуркационных диаграмм

Методика исследования затворов с изменяемой геометрией при помощи бифуркационных диаграмм может быть использована не только при анализе, но и для синтеза конструкции затворов.

В разделе 3.3 показано, что известные конструкции крышевидных затворов не обеспечивают статическое регулирование уровней верхнего бьефа в требуемом диапазоне для устройств гидравлической автоматики водоприемников и водоисточников. Ниже будет показано, что и комбинированный затвор /рис.2.10,г/ не отвечает этому требованию. Поэтому, при разработке новых конструкций затворов с изменяемой геометрией основным было требование: обеспечить статическое регулирование уровня верхнего бьефа в диапазоне не менее $0,5 \dots 1,0 P_I$.

Рассмотрим комбинированный затвор /рис.2.10,г/ и разработанные нами устройства гидравлической автоматики /рис.3.3,3.5,3.6/.

Названные конструкции обладают следующей особенностью - их низовую часть можно представить в виде щита, опускающегося в сторону верхнего бьефа. Поэтому первоначально следует исследовать устойчивость такого щита, установленного шарнирно на флотбете сооружения без учета верховой части /рис.3.10./

Вес щита можно выразить через определенную величину превышения уровня в камере давления Δh_g над расчетным уровнем h_k . Для упрощения расчетов вес конструкции не учитываем, приняв, что он уравновешен выталкивающей силой поплавок, а также пренебрегаем силой трения в шарнирах ввиду ее незначительности / II,94 /, Все расчеты ведем на единицу ширины пролета.

Итак, на плоский щит действуют: гидростатическое давление

воды, поступающей в камеру давления затвора h_k и гидродинамическое давление M_2 переливающегося через щит потока /величину гидродинамического давления принимаем равной давлению на секторный затвор / 94 /.

Приравняв к нулю сумму моментов действующих сил, получаем зависимость $h_k = f(P_i)$ при постоянном уровне верхнего бьефа $H_{нпч} = const$ /рис.3.11/. При $H_{нпч} = const$ и увеличении уровня в камере давления h_k , результирующий момент сил возрастает, следовательно:

$$\frac{\partial M(h_k, P_i)}{\partial h_k} > 0$$

Согласно бифуркационной кривой /рис.3.11/, имеющей ниспадающий характер $\frac{dh_k}{dP_i} < 0$ и условий /3.17/, /3.18/, следует вывод, что такой щит неустойчив во всем диапазоне движений.

Для того, чтобы бифуркационная кривая /рис.3.11/ приобрела возрастающий характер $\frac{dh_k}{dP_i} > 0$ необходимо к плоскому щиту приложить дополнительную силу. Причем с увеличением степени поднятия щита момент этой силы относительно т.О. должен возрастать в такой степени, чтобы для поднятия конструкции необходимо было увеличить уровень в камере давления. Этой силой может быть реакция верховой части.

В общем случае верховая часть может быть представлена в виде n звеньев, шарнирно соединенных между собой, флотбетом и плоским щитом.

Расчеты показывают, что такой затвор находит равновесные положения при $h_i \geq P$

где h_i - уровень под оболочкой затвора /в камере давления/;

P - высота поднятия затвора относительно оси низового шарнира.

Поэтому давление, действующее на i -е звено представляет

собой эпору прямоугольной формы, равнодействующая которой приложена к середине звена /рис.3.12/. Если тело находится в равновесии под действием трех непараллельных сил, в нашем случае - равнодействующей сил давления воды \bar{P}_1 и реакции \bar{R}_1 и \bar{R}_2 , расположенных в одной плоскости, то линии действия этих сил пересекаются в одной точке. Отсюда: $R_1 = R_2$

Рассмотрим равновесие двух стержней AB и BC . В $\triangle OAK$ и $\triangle OCK$ сторона OK - общая. $AO = OC$ из условия равновесия сил $\bar{P}_3 = \bar{R}_1 + \bar{R}_4$

$\angle AOK = \angle KOC$, так как $\triangle OAD = \triangle ODC$. Следовательно $\angle OKA = \angle OKC$ и $\angle OCK = \angle OAK$. Отсюда следует, что $\angle OCM = \angle DAN = \angle NBO = \angle MBO = 90^\circ$ /так как $\angle NBO + \angle OBN = 180^\circ$ /. Поскольку $OA = OB = OC$, а из точки O можно провести только одну окружность, описывающую двухгранник ABC , то следует, что реакции $\bar{R}_1, \bar{R}_2, \bar{P}_3, \bar{R}_4$ направлены по касательным к этой окружности. Несложно видеть, что этот вывод справедлив и для случая n звеньев.

Используя этот вывод, получим выражение для зависимости момента реакции верховой части относительно низового шарнира от угла наклона низового полотнища.

Возможны четыре варианта действия сил. Первый - реакция направлена на открытие затвора, а центр окружности, описанной вокруг верховой части, не выходит за линию C . Второй - когда центр описанной окружности не выходит за линию C , но реакция направлена на закрытие затвора. Третий - когда центр описанной окружности выходит за линию C , а реакция направлена на открытие затвора. Четвертый - когда центр описанной окружности выходит за линию C , но реакция направлена на закрытие затвора /рис.3.13/.

После тригонометрических преобразований для первого и вто-

особой эпюру прямоугольной формы, равнодействующая которой приложена к середине звена /рис.3.12/. Если тело находится в равновесии под действием трех непараллельных сил, в нашем случае - равнодействующей сил давления воды \bar{P}_1 и реакций \bar{R}_1 и \bar{R}_2 , расположенных в одной плоскости, то линии действия этих сил пересекаются в одной точке. Отсюда: $R_1 = R_2$

Рассмотрим равновесие двух стержней AB и BC . В $\triangle OAK$ и $\triangle OCK$ сторона OK - общая. $AO = OC$ из условия равновесия сил $\bar{P}_3 = \bar{R}_1 + \bar{R}_4$. $\angle AOK = \angle KOC$, так как $\triangle OAD = \triangle ODC$. Следовательно $\angle OKA = \angle OKC$ и $\angle OCK = \angle OAK$. Отсюда следует, что $\angle OCM = \angle DAN = \angle NBO = \angle MBO = 90^\circ$ /так как $\angle NBO + \angle OBN = 180^\circ$ /. Поскольку $DA = OB = OC$, а из точки O можно провести только одну окружность, описывающую двухгранник ABC , то следует, что реакции \bar{R}_1 , \bar{R}_2 , \bar{R}_3 , \bar{R}_4 направлены по касательным к этой окружности. Несложно видеть, что этот вывод справедлив и для случая n звеньев.

Используя этот вывод, получим выражение для зависимости момента реакции верховой части относительно низового шарнира от угла наклона низового полотноца.

Возможны четыре варианта действия сил. Первый - реакция направлена на открытие затвора, а центр окружности, описанной вокруг верховой части, не выходит за линию C . Второй - когда центр описанной окружности не выходит за линию C , но реакция направлена на закрытие затвора. Третий - когда центр описанной окружности выходит за линию C , а реакция направлена на открытие затвора. Четвертый - когда центр описанной окружности выходит за линию C , но реакция направлена на закрытие затвора /рис.3.13/.

После тригонометрических преобразований для первого и вто-

рого случаев /рис.3.13, а, б/ получим выражение для момента сил относительно низового шарнира:

$$M_R = \frac{a \Delta P}{2} \left[a - b \left(\cos \varphi - \sqrt{\frac{4R^2}{c^2} - 1} \sin \varphi \right) \right] \quad /3.34/$$

Для третьего и четвертого случаев /рис.3.13, в, г/:

$$M_R = \frac{a \Delta P}{2} \left[a - b \left(\cos \varphi + \sqrt{\frac{4R^2}{c^2} - 1} \sin \varphi \right) \right] \quad /3.35/$$

В выражения /3.34/, /3.35/ входит R - радиус описанной окружности. Для комбинированных затворов R - радиус изгиба гибкой оболочки, образующей верхнюю часть.

Пусть радиус R описывает две хорды n и m /рис.3.14/. Тогда можно записать:

$$\begin{cases} c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi \\ c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos c' \end{cases} \quad /3.36/$$

$$\begin{cases} m + n = c_{\max} \\ m - n = c_{\min} \end{cases} \quad /3.37/$$

Откуда:

$$\cos c' = \frac{2c \cos \varphi - (\cos \varphi_{\min} + \cos \varphi_{\max})}{\cos \varphi_{\min} - \cos \varphi_{\max}} \quad /3.38/$$

Используя теорему косинусов, получим для $\beta < \frac{\pi}{2}$

$$M_R = \frac{\Delta P a}{2} \left[a - b \left(\cos \varphi + \sin \varphi \sqrt{\frac{1}{1 - \left[\frac{2c \cos \varphi - (\cos \varphi_{\min} + \cos \varphi_{\max})}{\cos \varphi_{\min} - \cos \varphi_{\max}} \right]^2} - 1} \right) \right] \quad /3.39/$$

Для $\beta > \frac{\pi}{2}$:

$$M_R = \frac{\Delta P a}{2} \left[-a - b \left(\cos \varphi + \sin \varphi \sqrt{\frac{1}{1 - \left[\frac{2c \cos \varphi - (\cos \varphi_{\min} + \cos \varphi_{\max})}{\cos \varphi_{\min} - \cos \varphi_{\max}} \right]^2} - 1} \right) \right] \quad /3.40/$$

Используя выражения для момента реакции верхней части

/3.39/ и /3.40/, из уравнения равновесия моментов сил, действующих на затвор с изменяемой геометрией, нетрудно получить выражение $h_k = f(\gamma)$ для построения бифуркационной диаграммы.

Для затворов, включающих низовую часть в виде плоского щита, а верховую часть в виде жестких звеньев, соединенных шарнирами, зависимость для построения бифуркационных диаграмм имеет вид

$$h_k = \frac{H \frac{a}{2} \left[a - b \left(\cos \gamma + \sin \gamma \sqrt{1 - \frac{1}{\left[\frac{2 \cos \gamma - (\cos \gamma_{\min} + \cos \gamma_{\max})}{\cos \gamma_{\min} - \cos \gamma_{\max}} \right]^2 - 1}} \right) \right] + \frac{a^3}{3} \sin \gamma + M_2}{\frac{a}{2} \left[a - b \left(\cos \gamma + \sin \gamma \sqrt{1 - \frac{1}{\left[\frac{2 \cos \gamma - (\cos \gamma_{\min} + \cos \gamma_{\max})}{\cos \gamma_{\min} - \cos \gamma_{\max}} \right]^2 - 1}} \right) \right] + \frac{a^2}{2}}$$

/3.41/

Рассмотрим, какие конструктивные параметры влияют на вид зависимости $h_k = f(\gamma)$. Величина $\gamma_{\max} = 60^\circ$. Дальнейшее увеличение угла максимального открытия низового полотнища нецелесообразно, так как не позволяет существенно увеличить степень поднятия затвора. Для данного сооружения γ_{\min} определяется из условий первоначального подъема затвора и его можно считать неизменным. Следовательно, вид зависимости $h_k = f(\gamma)$ определяет только отношение длины низового полотнища к базе затвора $\frac{a}{b}$

Изменяя соотношение $\frac{a}{b}$, можно получать различные бифуркационные диаграммы. Можно решить и обратную задачу. Задав-шись определенным видом бифуркационной диаграммы, используя выражение /3.41/ несложно методом подбора определить соотношение $\frac{a}{b}$ наиболее близко удовлетворяющее заданной бифуркационной диаграмме. Таким образом, можно также определить максимальную для данной конструкции величину диапазона устойчивого движения. Для определения влияния b на вид бифуркационных кривых задаемся различными значениями $\frac{b}{H_{\text{нпх}}}$ и строим диаграмму /рис.3.15/.

Согласно рис.3.15, при уменьшении β от $2,0 H_{нпу}$ до $1,167 H_{нпу}$ точки бифуркации состояний равновесия / $\frac{dh_k}{dP_i} = 0$ / смещаются от $0,45 P_I$ до $0,3 P_I$. Таким образом, при уменьшении базы затвора диапазон статического регулирования возрастает. Ординаты бифуркационных кривых также возрастают, что позволяет управлять затвором при большем подтоплении со стороны нижнего бьефа. При дальнейшем уменьшении базы точка бифуркации смещается обратно $P_i = 0,4$ ($\beta = 0,8 H_{нпу}$), а ординаты бифуркационной кривой несколько возрастают.

Для затворов /рис.3.5,3.6/ получить зависимость $h_k = f(P_i)$ в явном виде не удастся. В этом случае величину h_k можно определить с помощью одного из итерационных методов /102,50/. Используя выражения /3.34/ и /3.35/, мы находили значения h_k графически. Для заданной степени поднятия, задаваясь несколькими значениями строили график для момента верхней части $M_R = f(h_k)$. Затем строили график зависимости момента нижней части $M_H = f(h_k)$. В точке пересечения кривых $M_R = f(h_k)$ и $M_H = f(h_k)$, где $M_R = M_H$ определяем значение h_k , соответствующее равновесному положению затвора.

Значение радиуса в формуле /3.34/, /3.35/ определяем для затворов /рис.3.6/ решением системы:

$$\begin{cases} R^2 = \frac{a^2 + b_2^2 - 2ab_2 \cos \gamma}{4 \left[1 - \left(\frac{c^2 + b_2^2 - a^2}{2cb_2} \right)^2 \right] \left(\frac{c^2 + b_2^2 - a^2}{2cb_2} \right)^2} \\ b_1 = b_2 - \left[L - \frac{2\pi R}{360} \left(\arccos \frac{2R^2 - c^2}{2R^2} - \arccos \frac{2R^2 - a^2}{2R^2} \right) \right] \end{cases} \quad /3.42/$$

Для затвора /рис.3.5/ радиус определяли решением системы:

$$\begin{cases} C = 2R \sin \frac{360L}{2\pi R} \\ c = a^2 + (b_2 - L + b_1)^2 - 2a(b_2 - L + b_1) \cos \gamma \end{cases} \quad /3.43/$$

Системы уравнений /3.42/, /3.43/ решали методом проб / 50 /.

На рис.3.19...3.21 изображены бифуркационные кривые трехзвенного и комбинированных затворов, рассчитанные для базы $\theta = 2H_{ннз}$. Согласно этим кривым, наибольшая величина диапазона статического регулирования у комбинированного затвора /рис.3.5/ - /0...1,0/ P_I . Трехзвенный и комбинированный затвор /рис.3.6/ имеют зону существенной нелинейности, так как в диапазоне /0...0,35/ P_I /комбинированный затвор, рис.3.6/ и /0...0,5/ P_I /трехзвенный затвор/ они не имеют устойчивых равновесных положений /для расчета бифуркационных кривых использованы графики $M_2 = f(P_I)$, полученные ниже экспериментальным путем/.

Момент от реакции верхней части /3.34,3.35/, разработанных конструкций позволяет придать исходной бифуркационной кривой /рис.3.11/ возрастающий характер в необходимом для устройств гидравлической автоматики водоприемников диапазоне /0,5...1,0/ P_I . Таким образом, в указанном диапазоне разработанные конструкции обеспечивают статическое регулирование уровня верхнего бьефа.

Комбинированный затвор /рис.2.12,г/ в случае прилегания гибкой оболочки к плоскому щиту представляет собой собственно щит, установленный на флотбете сооружения. Выше показано, что такой щит неустойчив. При опускании затвора / $\theta = 2H_{ннз}$ / прилегание гибкой части к плоскому щиту, и следовательно потеря устойчивости происходит при угле наклона низового полотнища $\gamma = 50^\circ$.

Диапазон статического регулирования /50°...60°/ γ недостаточен для использования этой конструкции в качестве устройства гидравлической автоматики водоприемников и водосточников.

При выводе расчетной зависимости $h_k = \beta(P_1)$ мы исходили из того, что вес затвора уравновешен поплавком. Однако, в случае расчета реальной конструкции уравновесить вес затвора для любой ступени его поднятия весьма затруднительно и в этом, как правило, нет необходимости. Достаточно построить бифуркационную диаграмму по зависимости /3.36/, а вес затвора учесть следующим образом. Для каждого значения ординаты h_k , полученной по зависимости /3.41/ необходимо добавить значение превышения уровня в камере Δh_g над h_k , требуемое для уравновешивания веса конструкции затвора. Значение Δh_g нетрудно определить из уравнения равновесия момента сил веса и сил гидростатического давления воды в камере давления затвора.

Порядок расчета покажем на примере трехзвенного затвора /рис.3.1/.

Составляющие реакции в верхнем шарнире от сил веса затвора равны:

$$N_g = -\frac{G_a}{2} \cos \gamma \quad /3.44/$$

$$T_g = \frac{G_a [\cos L \cos(L+B) - 2 \cos B] + 6a \cos B}{2 \sin(L+B)} \quad /3.45/$$

Составляющие реакции от сил гидростатического давления воды в камере:

$$N_{rc} = \frac{\Delta h_g}{2} a^2 \quad /3.46/$$

$$T_{rc} = \Delta h_g \left[\frac{b - a \cos(L+B)}{2 \sin(L+B)} \right] \quad /3.47/$$

Приравняв к нулю сумму моментов сил веса и сил гидростати-

ического давления получаем выражение для величины превышения уровня в камере давления, необходимого для уравновешивания веса затвора:

$$\Delta h_g = \frac{T_g \frac{b}{\cos \gamma_{min}} \sin(\alpha + \gamma_{min}) + N_g \frac{b}{\cos \gamma_{min}} \cos(\alpha + \gamma_{min}) + G_m (b - \frac{m}{2} \cos \alpha)}{T_{rc} \frac{b \sin(\alpha + \gamma_{min})}{\cos \gamma_{min}} + \frac{m b \cos(\alpha + \gamma_{min})}{2 \cos \gamma_{min}} - \frac{m^2}{2} + \frac{n^2}{2} - n a \cos(\beta - \gamma) + \frac{-G_n (a \cos \gamma - \frac{n}{2} \cos \beta) + G_a \frac{a}{2} \cos \gamma}{+ \frac{n a}{2}} \quad /3.48/$$

Сложив полученные по формуле /3.48/ значения $\Delta h_g + h_k$ для данного угла γ , получим искомую ординату бифуркационной диаграммы.

Расчеты показывают, что с уменьшением базы затвора величина уровня в камере давления, необходимая для уравновешивания веса затвора в уложенном положении / Δh_g / , возрастает от 0,044 $H_{нпз}$ /при $b = 2 H_{нпз}$ / до 0,26 $H_{нпз}$ /при $b = 1,167 H_{нпз}$.
Графики зависимости $\Delta h_g = f(b)$ для различной величины базы затвора представлены на рис.3.23. Следовательно, при уменьшении базы затвора возрастает минимальная величина уровня верхнего бьефа, необходимая для поднятия затвора. При использовании трехзвенного затвора в качестве устройства гидравлической автоматики водоприемников необходимо обеспечить подъем затвора при минимальных величинах уровня верхнего бьефа /в мекень/.
Для этого следует назначать величину базы затвора незначительно отличающуюся от $b = 2 H_{нпз}$

Таким образом, использование бифуркационных диаграмм позволяет рассчитать конструктивные параметры затвора с изменяемой геометрией с целью получить необходимые его характеристики /вес и размеры конструкции/ для работы в условиях водоприемников и водосточников.

В разделе 3.3 показано, что на работу затворов с измене-

ной геометрией существенное значение имеет влияние нижнего бьефа. Согласно /II/, гидродинамическое давление, действующее на затвор, существенно изменяется только при смене режимов сопряжения, вызванного изменением величин q и h_n . Для расчета затвора с изменяемой геометрией в качестве устройства гидравлической автоматики необходимо определить, соответствуют ли режимы сопряжения бьефов требуемым для работы затвора. С целью решения этой задачи следует для имеющихся режимов сопряжения бьефов за плотиной рассчитать бифуркационную диаграмму и по ней, согласно изложенному выше, рассчитать работу затвора. Для расчета режимов сопряжения бьефов и их влияния на изменение гидродинамического давления потока на затвор используем методику расчета русловых плотин, оборудованных крышевидными затворами Н.Н.Беляшевского /II/.

Используя бифуркационные диаграммы для расчета затворов с изменяемой геометрией, а также известные методики - частотный метод анализа САР и гидравлический расчет русловых плотин, оборудованных крышевидными затворами Н.Н.Беляшевского, мы разработали схему расчета устройств гидравлической автоматики водоприемников и водоисточников.

3.5. Схема расчета устройств гидравлической автоматики водоприемников и водоисточников

В соответствии с технологией водорегулирования водоприемника устройство гидравлической автоматики функционирует в трех режимах:

I/ режим "подпора уровня", когда затвор I /рис.3.24/ регулирует уровень верхнего бьефа в пределах от НПУ до ФПУ, что обеспечивает величины уровней в водоприемнике, необходимые

мой геометрией существенное значение имеет влияние нижнего бьефа. Согласно /II /, гидродинамическое давление, действующее на затвор, существенно изменяется только при смене режимов сопряжения, вызванного изменением величин g и h_n . Для расчета затвора с изменяемой геометрией в качестве устройства гидравлической автоматики необходимо определить, соответствуют ли режимы сопряжения бьефов требуемым для работы затвора. С целью решения этой задачи следует для имеющихся режимов сопряжения бьефов за плотиной рассчитать бифуркационную диаграмму и по ней, согласно изложенному выше, рассчитать работу затвора. Для расчета режимов сопряжения бьефов и их влияния на изменение гидродинамического давления потока на затвор используем методику расчета русловых плотин, оборудованных крышевидными затворами Н.Н.Беляшевского / II /.

Используя бифуркационные диаграммы для расчета затворов с изменяемой геометрией, а также известные методики – частотный метод анализа САР и гидравлический расчет русловых плотин, оборудованных крышевидными затворами Н.Н.Беляшевского, мы разработали схему расчета устройств гидравлической автоматики водоприемников и водоисточников.

3.5. Схема расчета устройств гидравлической автоматики водоприемников и водоисточников

В соответствии с технологией водорегулирования водоприемника устройство гидравлической автоматики функционирует в трех режимах:

I/ режим "подпора уровня", когда затвор I /рис.3.24/ регулирует уровень верхнего бьефа в пределах от НПУ до ФПУ, что обеспечивает величины уровней в водоприемнике, необходимые

для поступления воды в улавливающий канал 7 /рис.3.1/;

2/ режим "смачивания", когда затвор уложен на флигелет сооружения при прохождении наводки;

3/ "переходной" режим, когда затвор переходит из первого режима во второй и наоборот.

Цель расчета - определить конструктивные параметры затвора и гидротехнического сооружения, обеспечивающие расчетные режимы работы устройства гидравлической автоматизации водоприемников.

Предлагается следующая схема расчета - рис.3.24.

Основные исходные данные для расчета: 1/ зависимость $H=f(Q)$ водотока, 2/ зависимость $Q_p=f(H)$ затвора с изменяемой геометрией, 3/ бифуркационная диаграмма затвора с изменяемой геометрией, 4/ расчетные расколы водоприемника /высоколетний, предпосевной, мезенный/, статическая характеристика устройства гидравлической автоматизации $H=f(P_1)$

Порядок расчета затвора в режиме "подпора уровня" следующий:

1. Для заданного максимального расчетного расхода $Q_{фпч}$ /расчетного высоколетнего/ по зависимости $Q_p=f(H)$ для затвора с изменяемой геометрией определяем значение уровня верхнего бьефа $H_{фпч}$.

2. По графику $H=f(P_1)$ определяем значение степени подпора $P_{фпч}$, соответствующее $H_{фпч}$. Таким образом, при положении затвора $P_{фпч}$ пропускаемый расход составляет $Q_{фпч}$. Требуемый диапазон статического регулирования $D_p = P_{фпч} \dots P_1 = 1,0$. Этот диапазон, согласно требованиям к устройствам гидравлической автоматизации составляет не более $0,5 \dots 1,0 P_1$.

3. Строим бифуркационную диаграмму и наносим на нее

Рис.3.24. Схемы расчета устройств гидравлической автоматики водоприемников и водосточников

зависимость $h_k = f(P_1)$ для уровней верхнего бьефа от $H_{НПУ}$ до $H_{ФПУ}$. Затвор с изменяемой геометрией в диапазоне статического регулирования функционирует согласно кривой 1-2 /рис.3.25/. По бифуркационной диаграмме, согласно изложенному в разделе 3.2, определяем диапазон D_3 , в котором затвор с изменяемой геометрией может функционировать как статический регулятор. Размеры затвора следует рассчитать согласно изложенному в разделе 3.4 таким образом, чтобы:

$$D_3 \geq D_p \quad /3.49/$$

4. Перепад отметок дна на сооружении должен обеспечить режим сопряжения бьефов при работе затвора в режиме "подпора уровня" не ниже 4-го /раздел 3.3/. Согласно методике д.т.н. Н.Н.Беляшевского / II /, на график смены режимов за плотиной наносим зависимость $H = f(Q)$ водотока и определяем режимы сопряжения бьефов в диапазоне статического регулирования.

5. Для расчетных расходов в диапазоне статического регулирования определяем уровни нижнего бьефа h_n по графику $H = f(Q)$ водотока. Перепад отметок дна и ординаты бифуркационных кривых h_k должны позволить выполнить условие:

$$h_k > h_n \quad /3.50/$$

6. Согласно изложенному в разделе 2.3 исследуем устойчивость и показатели качества регулирования. Причем, следует проверить выполнение условия /3.49/ с учетом величины перерегулирования.

Разработанная нами конструкция /рис.3.7/ позволяет автоматически перевести затвор из режима "статического регулирования" в режим "ожидания" /"переходный" режим/ за счет открытия целевого водослива I при опускании затвора до нижнего предела диапа-

зона статического регулирования $P_{\text{флп}}$. Поскольку целевой водослив оказывается, как правило, затопленным, для опускания затвора на флотбет необходимо выполнить условие:

$$h_{K_{IV, V, VI}} > h_{H_{IV, V, VI}} \quad /3.51/$$

т.е. уровни в камере давления, соответствующие равновесным положениям затвора $h_{K_{IV, V, VI}}$ при различных режимах сопряжения бьефов должны превышать соответствующие уровни нижнего бьефа. Режимы сопряжения бьефов определяем по графику смены режимов за плотиной Н.Н.Беляшевского и зависимости $H = f(Q)$ водотока для расходов более $Q_{\text{флп}}$, для $P_I = 0 \dots 0,5$.

Для исключения автоколебаний затвора в диапазоне существенной нелинейности статической характеристики /в "переходном" режиме/ следует выполнить условие:

$$Q_n < Q_{\text{флп}} \quad /3.52/$$

Выполнение неравенства /3.52/ позволяет обеспечить дальнейшее функционирование затвора /после подъема/ в диапазоне "статического регулирования", т.е. в результате переходного процесса затвор вновь не попадает в "переходной" режим и не укладывается на флотбет.

Расчет автоматического подъема затвора на спаде паводка заключается в определении отметки разъема целевого водослива

/рис.3.7/, задающей уровень в камере давления, когда уровень нижнего бьефа опустится ниже H_n /рис.3.24/.

По графику смены режимов за плотиной и зависимости водотока определяем режимы сопряжения бьефов при расходах менее $Q_{\text{флп}}$ для уложенного затвора. Определяем уровни в камере давления h_k для полученных режимов сопряжения бьефов и строим график зависимости $h_k = f(H)$. Для уровня верхнего бьефа при предпоследнем расходе H_{II} определяем по графику $h_k = f(H)$ расчетную отмет-

ку щелевого водослива h_n

При расчете устройства гидравлической автоматики в режиме "ожидания" следует определить режим сопряжения бьефов при уровнях верхнего бьефа $H > H_n$ для уложенного затвора. Ординаты бифуркационных кривых должны обеспечить выполнение условия /3.51/ при уровнях нижнего бьефа, соответствующих имеющимся режимам сопряжения бьефов. Это исключает самопроизвольное поднятие затвора при затоплении отверстия из камеры давления нижним бьефом.

Расчет устройств гидравлической автоматики водоисточников аналогичен расчету режима "подпора уровня" для водоприемников. Разница заключается лишь в том, что расчет затвора с изменяемой геометрией /раздел 3.4/ производится с целью обеспечить статическое регулирование в диапазоне $0 \dots 1,0 P_I$, т.е. бифуркационные кривые должны иметь возрастающий характер во всем диапазоне движений. Перепад отметок дна на сооружении должен обеспечить расчетный режим сопряжения бьефов не *более* 3-го, так как при отогнанном гидравлическом прыжке обеспечивается максимальная величина диапазона статического регулирования /раздел 3.3/.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАТВОРОВ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

4.1. Задачи и объект исследований

В процессе исследований решались следующие основные задачи:

1. Экспериментальная проверка методики исследования затворов с изменяемой геометрией при помощи бифуркационных диаграмм.
2. Определение пропускной способности разработанных конструкций затворов с изменяемой геометрией.
3. Изучение гидродинамического давления потока на затворы.
4. Получение переходной характеристики САР уровня верхнего бьефа.

Для экспериментальной проверки выводов, сделанных теоретическим путем /раздел 3.3./ нами в качестве объекта исследований выбран крышевидный затвор дахвер II. Этот затвор имеет наиболее характерные бифуркационные кривые при работе в неподтопленном режиме, рис.3.9 /два бифуркационных значения параметра $\frac{dh_k}{dP_1}=0$ и два возрастающих участка зависимости $h_k = f(P_1)$ и один ниспадающий/.

В качестве объектов исследований при определении пропускной способности и гидродинамического давления выбраны затворы - трехзвенный и комбинированный, рис.3.5. Низовое полотнище комбинированного затвора выполнено в виде оголовка практического профиля /в поднятом положении/, а у трехзвенного затвора - в виде плоского щита. Это основные формы, характеризующие профиль затворов с изменяемой геометрией, опускающихся в сторону верхнего бьефа.

Переходная характеристика САР уровня верхнего бьефа определялась для сооружения, оборудованного трехзвенным затвором

дачи:
атво-
грамм.
конст-

затвори.
верхнего

ных теорети-
исследований
еет наиболее
подтопленном
аметра $\frac{dh_k}{dP_1} = 0$
и один ниспада-

ределении пропускной
браны затвори -
овое полотнище ком-
ловка практического
венного затвора -

словой шлз 1, обо-
рией 2, камеру управле-
ис. 4.3/ лоток прямоуголь-

и регулятором уровня в камере давления, рис.4.3.

4.2. Условия моделирования

В процессе исследований пропускной способности гидродинамического давления, бифуркационных кривых измерения производились только в установившемся режиме. Поэтому исходное критериальное уравнение имеет вид:

$$M(F_2, Re) = 0 \quad /4.1/$$

В данном случае силы тяжести явно преобладали над другими, поэтому моделирование выполнялось по Фруду:

$$F_2 = \frac{\sigma^2}{g h} = idem$$

Коэффициенты пересчета с модели в натуру имеют вид / 61 /:

$$l_H = \alpha l_M \quad - \text{ для линейных размеров} \quad /4.2/$$

$$\omega_H = \alpha^2 \omega_M \quad - \text{ для площадей} \quad /4.3/$$

$$v_H = \sqrt{\alpha} v_M \quad - \text{ для скоростей} \quad /4.4/$$

$$Q_H = \alpha^2 \sqrt{\alpha} Q_M \quad - \text{ для расходов} \quad /4.5/$$

Масштаб модели выбран исходя из необходимости обеспечить автомодельность по критерию Рейнольдса. Допустимое значение 5000-10000 принято для целей определения коэффициента расхода и величины гидродинамического давления на затвор согласно / 1, 14.64 /. Минимальное значение расхода в натуре g_H , соответствующее допустимому значению Re_g определяет выражение:

$$g_H = \frac{Re_g \nu_H}{M_H^{3/2}} \quad /4.6/$$

где ν_H - коэффициент вязкости воды;

M_H - масштаб, принятый равным 1/10.

С учетом /4.6/ минимальное значение расхода на модели, соответствующее автомодельности по Re равно $g_{min} = 13-6 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}$. При уровне верхнего бьефа равном НПУ и максимальной сте-

нятия перелив через верхнюю кромку затвора отсутствует.
е значения расходов и давлений измерялись при $H_{ПУ} =$
и степени поднятия $0,9 P_I$ и при $\Phi_{ПУ} = const$ для стене-
ятия $1,0 P_I$. При этом напор на сооружении составлял
и $5 \cdot 10^{-2}$ м. Таким образом, при масштабе $M = 1/10$ из-
я производились только в автомодельной по Re области.
ри одинаковых уклонах дна русла модели и природы соотно-
между коэффициентами шероховатости в натуре и для модели
вид / 4 /:

$$n_H = n_M a^{1/6} \quad /4.7/$$

Для принятого масштабного коэффициента $a = 10$ и коэффи-
шероховатости $n_M = 0,009$ проведенные опыты соответство-
натурным условиям движения потока в руслах с коэффицен-
шероховатости в пределах $n_H = 0,013 \dots 0,014$, что соответ-
ует руслу с бетонным покрытием при средних условиях содер-

делении картины переходного процесса ставилась
ановить тип переходного процесса. Какой-либо конкре-
лоток не моделировался. Пересчет времени на модели в на-
производили из условия:

$$St = \frac{vt}{e} = idem \quad /4.8/$$

$$t_H = t_M \sqrt{a} \quad /4.9/$$

34.3. Опытная установка

Опытная установка /рис.4.1/ включала русловой шлюз 1, обо-
рудованный затвором с изменяемой геометрией 2, камеру управле-
ния затвором 3, камеру измерения 4 /рис.4.3/ лоток прямоуголь-

пени поднятия перелив через верхнюю кромку затвора отсутствует. Ближайшие значения расходов и давлений измерялись при $H_{ПУ} = const$ и степени поднятия $0,9 P_I$ и при $\Phi_{ПУ} = const$ для степени поднятия $1,0 P_I$. При этом напор на сооружении составлял $3 \cdot 10^{-2}$ м и $5 \cdot 10^{-2}$ м. Таким образом, при масштабе $M = 1/10$ измерения производились только в автомоделной по Re области.

При одинаковых уклонах дна русла модели и натуры соотношение между коэффициентами шероховатости в натуре и для модели имеет вид / 4 /:

$$n_H = n_M a^{1/6} \quad /4.7/$$

Для принятого масштабного коэффициента $a = 10$ и коэффициента шероховатости $n_M = 0,009$ проведенные опыты соответствовали натурным условиям движения потока в руслах с коэффициентом шероховатости в пределах $n_H = 0,013 \dots 0,014$, что соответствует руслам с бетонным покрытием при средних условиях содержания / 4 /.

При определении картины переходного процесса ставилась задача установить тип переходного процесса. Какой-либо конкретный водоток не моделировался. Пересчет времени на модели в натуру производили из условия:

$$S_t = \frac{vt}{l} = idem \quad /4.8/$$

т.е.

$$t_H = t_M \sqrt{a} \quad /4.9/$$

34.3. Опытная установка

Опытная установка /рис.4.1/ включала русловой шлюз 1, оборудованный затвором с изменяемой геометрией 2, камеру управления затвором 3, камеру измерения 4 /рис.4.3/ лоток прямоуголь-

ного сечения 5, треугольный водослив 6, успокоительный бассейн 7, запорную арматуру 8, резервуар 9, насос 10, клапанный затвор II.

Максимальный напор на модели составлял 0,35...0,37 м /относительно низового шарнира/. Расходы изменялись в пределах /0,3...15,2/ $\times 10^{-2} \text{ м}^3/\text{с}$. Пределы изменения чисел Рейнольдса составляли 50000...287000. При переходе от верхового к низовому шарниру режим потока изменялся от спокойного к бурному.

Основные размеры руслового шлюза приняты согласно рекомендациям Н.Н.Беляшевского, что позволит использовать результаты его исследований сопряжения бьефов за плотиной / II /. На сооружении исследовались три модели затворов с изменяемой геометрией: дахвер II, трехзвенный, комбинированный затвор, рис.3.5.

Полотнища затворов выполняли из органического стекла, причем трехзвенный затвор имел металлический каркас.

Напор воды в верхнем бьефе на отметке Н_{ШУ} относительно низового шарнира составлял для затворов дахвер II и комбинированного 0,3 м, а для трехзвенного затвора - 0,32 м. Разница между ШУ и НШУ составляла 0,167 Н_{НШУ}. Затворы крепились к порогу сооружения при помощи шарниров. Для частичного уравновешивания веса трехзвенного затвора со стороны камеры давления к нему крепились полавки. Камера давления затвора соединялась с верхним и нижним бьефами через камеру управления и телескопический кольцевой водослив. Уровень в камере давления задавала отметка телескопического кольцевого водослива. При работе в автоматическом режиме телескопический кольцевой водослив соединяли посредством рычага 3 /рис.4.3/ с полавком 4, установленным в верхнем бьефе сооружения. В этом случае уровень в камере давления определял уровень верхнего бьефа. Отношение плечей рычага 1 : 3.

Гидродинамическое давление на полотнища затворов в камере

ним в натуре ординатам бифуркационной кривой h_k следует добавить соответствующие значения Δh_g и получить бифуркационную кривую, учитывающую вес затвора. При этом такой подход позволяет оценить влияние веса затвора на вид бифуркационной кривой.

Расчетной для определения коэффициента расхода являлась формула расхода водослива /3.4/. Исследования проводили согласно методике / II,94 / и график зависимости строили в виде $\mu = f(P_1)$ для уровней верхнего бьефа $H_{НПУ} = const$ и $H_{МПУ} = const$. Подтопление со стороны нижнего бьефа исключалось.

Для построения эпюр гидродинамического давления потока на затвор измеряли гидродинамическое давление в различных точках профиля /рис.4.5/. Вследствие турбулентности потока, наличия при определенных степенях поднятия зоны вакуума отмечалась пульсация давления. Согласно исследованиям / I,31 / значения актуальных суммарных гидродинамических нагрузок, действующих на затвор /соответствующих преобладающей частоте пульсаций/, определяются из выражения:

$$P_{экс} = P_{ср} \pm 0,5 \Delta P_{max} \quad /4.10/$$

где $P_{ср}$ - среднее значение актуальных гидродинамических нагрузок;

$P_{экс}$ - экстремальные отклонения гидродинамической нагрузки;

ΔP_{max} - максимальная амплитуда пульсаций.

Для определения $P_{ср}$ визуально отмечали экстремальное значение гидродинамического давления $P_{экс}$ /каждое значение определяли в течение 5 мин/ и по ним определяли размах пульсаций P_{max} : Затем, из выражения /4.10/ находили среднее значение актуальной гидродинамической нагрузки $P_{ср}$.

При определении гидродинамического давления затвор жестко фиксировался на заданной степени поднятия. Поднятием клапанного затвора II /рис.4.1/ устанавливали в лотке практически го-

горизонтальный уровень воды. Затем откачивали из пьезометров воздух и производили проверку их работы. Постепенно увеличивая расход и опуская клапанный затвор, устанавливали заданные параметры уровня верхнего бьефа и расхода. Эпюры гидродинамического давления определяли для различной степени поднятия и разных уровней верхнего бьефа при свободном истечении, а также для различных режимов сопряжения бьефов при уложенном затворе для $H_{\text{ФДУ}} = \text{const}$.

4.5. Достоверность результатов измерений и методика обработки данных

Экспериментальные бифуркационные кривые дахвер II сопоставлялись с известными зависимостями $h_k = f(P_1)$, полученными / II, 9 / расчетным путем. На экспериментальных бифуркационных кривых точки бифуркаций $0,6 \dots 0,67 P_I$ и $0,85 \dots 0,87 P_I$ несколько отличаются от расчетных $0,6 P_I$ и $0,8 P_I$. Это вызвано наличием трения в уплотнениях и шарнирах модели. Момент трения, определенный весовым методом, составил 15...30% момента гидродинамического давления потока на затвор. Момент трения трехзвенного затвора, определенный аналогично, составил 10...15% момента гидродинамического давления потока. При этом экспериментальные бифуркационные кривые практически не отличаются от расчетных рис.3.20 и 4.7, 3.21 и 4.15/.

Приемлемой и эффективной проверкой опытных данных по определению моментов гидродинамического давления потока на достоверность оказалось сопоставление опытных бифуркационных кривых $h_k = f(P_1)$ с расчетными, полученными с использованием экспериментальных эпюр гидродинамического давления.

С целью определения достоверности опытных данных по опреде-

лению коэффициентов расхода на модели крышевидного затвора типа дахвер II были проведены постановочные опыты по определению пропускной способности. Полученные результаты хорошо согласуются с известными исследованными / 11,89 /.

Для определения исследуемых величин проводили серию из пяти равноточных измерений. Оценку математического ожидания измеряемой величины, оценку дисперсии и несмещенную оценку среднеквадратической ошибки определяли методом моментов по известной выборке / $n = 5$ / / 92 / на ЭЦМ по составленной для этого программе. Для исключения аномальных ошибок определяли вероятность, с которой может возникнуть наблюдаемое отклонение. Результат измерения отбрасывали только в том случае, если эта вероятность пренебрежительно мала. Ошибки измерений определялись для заданной вероятности $\alpha = 0,25$ / результат получали в форме $\bar{x} \pm 2\sigma_{\alpha}$ / и не превышали при определении значений $P_{ЭКС} \pm 3,5\%$, коэффициентов расхода $m \pm 1,5\%$, уровней в камере давления при построении бифуркационных диаграмм $\pm 2\%$.

4.6. Результаты исследования бифуркационных кривых крышевидного затвора дахвер II

Анализ экспериментальной бифуркационной диаграммы, рис.3.5, показывает:

1. Кривые 1,2,3,4, рис.4.6 по виду подобны кривым 4,5, рис.3.9, полученным расчетным путем.
2. Положения равновесия устойчивы на возрастающих участках бифуркационной диаграммы /0,12 - 0,6...0,67/ P_I и /0,85...0,87 - 1,0 / P_I . На ниспадающем участке бифуркационные кривые терпят разрыв /0,6...0,67 - 0,85...0,87/ P_I . Это означает, что

Выше показано, что диапазон статического регулирования устройств гидравлической автоматики водоисточников должен быть равен рабочему диапазону движений затвора. В диапазоне $0,231 \dots 0,5 P_I$ /это соответствует пропускаемым расходам $Q_{0,231 \dots 0,5}$ /трехзвенный затвор, оборудованный одним регулятором, рис.3.2, функционирует в режиме автоколебаний, что недопустимо. Для исключения автоколебаний затвора мы опустили верховой шарнир таким образом, что в крайнем нижнем положении трехзвенный затвор оказывается предварительно приоткрытым на величину диапазона устойчивого движения. При опускании верхового шарнира на величину $0,2 H$ максимальная высота поднятия затвора несколько уменьшается /до $0,92 H$ /, однако такой затвор, согласно экспериментальной бифуркационной диаграмме, рис.4.8, может функционировать в статическом режиме во всем рабочем диапазоне.

Результаты исследования пропускной способности трехзвенного затвора представлены на рис.4.9 в виде зависимости $\mu_0 = f(P_I)$ для уровней верхнего бьефа $H_{НПУ} = const$ и $H_{НЛУ} = const$. При $H_{НЛУ} = const$ μ_0 увеличивается от $0,365 /P_I = 0,231/$ до $0,453 /P_I = 0,72/$, после чего уменьшается до $0,435 /P_I = 0,9/$. При $H_{НПУ} = const$ μ_0 увеличивается от $0,367 /P_I = 0,231/$ до $0,468 /P_I = 0,8/$, затем уменьшается до $0,42 /P_I = 1,0/$. Такое изменение пропускной способности объясняется взаимным воздействием двух факторов: в зависимости от степени открытия изменяется тип водослива и напор воды в верхнем бьефе относительно верхней кромки затвора. Значения коэффициентов расхода трехзвенного затвора несколько меньше соответствующих коэффициентов расхода дахвер II.

Анализ эпюр гидродинамического давления потока на затвор показывает, что давление, действующее на низовое полотнище

Выше показано, что диапазон статического регулирования устройств гидравлической автоматики водоисточников должен быть равен рабочему диапазону движений затвора. В диапазоне $0,231 \dots 0,5 P_I$ /это соответствует пропускаемым расходам $Q_{0,231 \dots 0,5}$ / трехзвенный затвор, оборудованный одним регулятором, рис.3.2, функционирует в режиме автоколебаний, что недопустимо. Для исключения автоколебаний затвора мы опустили верховой шарнир таким образом, что в крайнем нижнем положении трехзвенный затвор оказывается предварительно приоткрытым на величину диапазона неустойчивого движения. При опускании верхового шарнира на величину $0,2 H$ максимальная высота поднятия затвора несколько уменьшается /до $0,92 H$ /, однако такой затвор, согласно экспериментальной бифуркационной диаграмме, рис.4.8, может функционировать в статическом режиме во всем рабочем диапазоне.

Результаты исследования пропускной способности трехзвенного затвора представлены на рис.4.9 в виде зависимости $\mu_0 = f(P_I)$ для уровней верхнего бьефа $H_{НПУ} = const$ и $H_{ДПУ} = const$. При $H_{НПУ} = const$ μ_0 увеличивается от $0,365 / P_I = 0,231/$ до $0,453 / P_I = 0,72/$, после чего уменьшается до $0,435 / P_I = 0,9/$. При $H_{ДПУ} = const$ μ_0 увеличивается от $0,367 / P_I = 0,231/$ до $0,468 / P_I = 0,8/$, затем уменьшается до $0,42 / P_I = 1,0/$. Такое изменение пропускной способности объясняется взаимным воздействием двух факторов: в зависимости от степени открытия изменяется тип водослива и напор воды в верхнем бьефе относительно верхней кромки затвора. Значения коэффициентов расхода трехзвенного затвора несколько меньше соответствующих коэффициентов расхода дахвер II.

Анализ эпюр гидродинамического давления потока на затвор показывает, что давление, действующее на низовое полотнище

4.9. График зависимости коэффициента расхода от степени поднятия трехзвенного затвора 1- $H_{фпз} = const$; 2- $H_{нпз} = const$

4.10. График зависимости коэффициента расхода от степени поднятия комбинированного затвора 1- $H_{фпз} = const$; 2- $H_{нпз} = const$.

при постоянном уровне верхнего бьефа для различной степени поднятия изменяется в значительных пределах. Так, при $H = H_{\text{нп}} / \text{полученная}$ в результате пересчета с эпор - приложение I/ с увеличением степени поднятия монотонно падает. При $H = H_{\text{нп}}$ для степени поднятия затвора $0,231 \dots 0,8 P_I$ характер зависимости $M_z = f / P_I /$ сохраняется, а при $P_I = 0,8$ момент гидродинамического давления потока близок к нулю. При $H = H_{\text{нп}}$ зависимость также монотонно изменяется до степени поднятия $0,8 P_I$, а в диапазоне $0,8 \dots 1,0 P_I$ момент гидродинамического давления имеет отрицательные значения. Такой характер изменения гидродинамического давления объясняется тем, что при степени поднятия $0,6 \dots 1,0 P_I$ в верхней части низового щита имеется зона вакуума.

Давление, действующее на верхнюю часть незначительно отличается от гидростатического /особенно при больших степенях поднятия/. Поэтому его целесообразно представить в виде приведенного гидростатического давления $H_{\text{пр}} / 89 /$, рис.4.12.

Экспериментальные бифуркационные кривые трехзвенного затвора хорошо согласуются с расчетными, полученными по формуле /3.36/ с использованием зависимостей /рис.4.11, 4.12/. Ошибка не превышает 8% и находится в пределах расчетов.

Исследования гидродинамического давления потока на затвор при различных режимах сопряжения бьефов показали, что аналогично крышевидному затвору дахвер II / II / уровень воды в нижнем бьефе в створе отверстия из камеры давления, а также момент гидродинамического давления зависят от режима сопряжения бьефов за плотиной. Эпюры гидродинамического давления на уложенный затвор /приложение I/, полученные при уровне верхнего бьефа $H_{\text{нп}}$, показывают, что при режиме сопряжения бьефов I, II, III

кий к горизонтальному составляет $/0,2...0,3/ P_1$. В диапазоне $(0,3...1,0) P_1$ маневрирование затвором следует осуществить изменением уровня в камере давления, а в диапазоне $/0,15...0,3/ P_1$ затвор должен перемещаться при постоянном уровне воды в камере давления h'_k за счет изменения уровня верхнего бьефа H .

Бифуркационные кривые, полученные для постоянных уровней верхнего бьефа $H < H_{НПУ}$ имеют возрастающий характер, причем, близкий к горизонтальному участок бифуркационных кривых исчезает /рис.4.14/. Это позволяет сделать вывод о возможности стабилизировать промежуточные уровни менее $H_{НПУ}$ за счет изменения уставки задающего устройства – телескопического кольцевого водослива. Маневрирование затвором следует осуществлять изменением уровня в камере давления.

Результаты исследования пропускной способности представлены на рис.4.10. Характер зависимости $M_0 = f(P_1)$ комбинированного затвора аналогичен описанной ранее для трехзвенного. Однако коэффициенты расхода трехзвенного затвора несколько меньше, по сравнению с комбинированным. Значения M_0 для уложенного затвора находятся в пределах $0,32...0,385$ и соответствуют коэффициенту расхода водослива с широким порогом. Максимальные значения коэффициента расхода $M_0 = 0,47...0,48$ имеет при степени поднятия $(0,65...0,75) P_1$. Анализ полученных эпюр гидродинамического давления на комбинированный затвор показывает, что давление потока незначительно отличается от гидродинамического давления на крышевидный затвор дахвер П. Результаты исследований представлены аналогично трехзвенному затвору в виде зависимости момента гидродинамического давления на низовое полотнище от степени поднятия /рис.4.15/ и приведенного уровня верхнего бьефа от степени поднятия /рис.4.16/. Отсутствие вакуума определяет

затвор открывался до степени поднятия $0,5 P_I$ и расход, проходящий через него становился равным расходу, поступающему в верхний бьеф, а уровень верхнего бьефа - $H_{ФПУ}$. Полученная таким образом переходная характеристика изображена на рис. 4.17.

Полученный процесс - малокосильный, количество колебаний ≈ 1 . При заданном диаметре телескопического кольцевого водовода перерегулирование составило 1%.

В результате исследований получены экспериментальные бифуркационные диаграммы затворов дахвер II, трехзвенного, комбинированного, подтвердившие теоретические выводы о том, что затворы с изменяемой геометрией устойчивы на возрастающем участке бифуркационной кривой и неустойчивы на ее ниспадающем участке. Экспериментальные бифуркационные диаграммы позволили определить для принятых размеров затворов диапазон, в котором исследуемые затворы могут функционировать в качестве статических регуляторов. Для затвора дахвер II - это диапазон $(0,12 \dots 0,6) P_I$; для трехзвенного затвора - $(0,5 \dots 1,0) P_I$; для комбинированного затвора - $(0,15 \dots 1,0) P_I$.

Исследования гидродинамического давления потока на трехзвенный и комбинированный затворы позволили построить графические зависимости для момента гидродинамического давления на низовую часть и приведенного гидростатического давления на верховую часть затворов от степени их поднятия для различных уровней верхнего бьефа. Эти зависимости позволяют строить бифуркационные диаграммы теоретическим путем, используя графики /4.11/, /4.12/, /4.15/, /4.16/.

Исследования пропускной способности трехзвенного и комбинированного затворов позволили построить график зависимости коэффициентов расхода от степени поднятия затворов для уровней верхнего бьефа $H_{НПУ} = const$ и $H_{ФПУ} = const$

5. РАСЧЕТ ТРЕХЗВЕННОГО ЗАТВОРА В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ АВТОМАТИКИ ВОДОПРИЕМНИКОВ И ВОДОИСТОЧНИКОВ

В качестве примера рассмотрим вариант реконструкции шлюза на р. Здвиж от села Рудня Шибенская в пределах Бородянского района Киевской области, в результате которой он оборудован трехзвенным затвором /рис.3.7/. Характеристики канала представлены в таблице 3.1. Пролет, перекрываемый затвором - 10 м, напор $H = 3$ м, перепад отметок дна на сооружении $\Delta Z = 0,5$ м. Основные исходные данные приведены на рис.5.1, 5.3. Для расчета используем экспериментальные графики $H = f / P_1 /$ и $M_2 = f / P_1 /$, рис 4.13, 4.15.

5.1. Расчет трехзвенного затвора в качестве устройства гидравлической автоматики водоприемников

Согласно расчетной схеме /раздел 3.4/, определяем диапазон статического регулирования, т.е. диапазон, в котором затвор должен функционировать в режиме "подпора уровня" верхнего бьефа. Для пропуска расчетного высоколетнего расхода $Q_{вл}$ в пределах русла, по характеристике трехзвенного затвора $Q_p = f(H)$ /рис.5.1/ определяем уровень верхнего бьефа $H = 3,35$ м. При напоре $H = 3$ м статическая ошибка регулирования составит 0,35 м, что менее допустимой /раздел 3.1/. Более высокие требования к качеству регулирования предъявляются к устройству гидравлической автоматики уровня нижнего бьефа, устанавливаемого на увлажнительном канале /рис.2.3/ для регулирования подачи воды на увлажнение. Требования к качеству регулирования руслового сооружения не столь высоки. Следует отметить, что при подаче воды на увлажнение /поскольку межвенные расходы гораздо меньше паводковых/ статическая

ошибка регулирования будет гораздо меньше расчетной максимальной. Так, при пропуске через сооружение межени расхода статическая ошибка менее 0,05 м.

Согласно графику зависимости $P_i = f(H)$ трехзвенного затвора /рис.5.2/ при $H = 3,35$ м степень поднятия затвора $P_i = 0,66$. Следовательно, диапазон статического регулирования, требуемый для пропуска расчетного высоколетнего расхода водоприемника составляет $D_p = /0,66...1,0/ P_i$.

Для определения конструктивных размеров затвора, обеспечивающих требуемую величину диапазона статического регулирования D_p , используем расчет затворов с изменяемой геометрией при помощи бифуркационных диаграмм /раздел 3.4/. Согласно изложенному в разделе 3.4, характер бифуркационных кривых трехзвенного затвора зависит только от базы /отношения $\frac{b}{H_{нпз}}$ /. С уменьшением базы от $2H$ до $1,167H$ диапазон статического регулирования увеличивается от $/0,5...1,0/ P_i$ до $/0,4...1,0/ P_i$. В том случае, если перед трехзвенным затвором не предусматривают дополнительные ремонтные заграждения /например, гидравантовую плотину / 90 /, следует назначать базу затвора из условия его подъема при межени уровне в водотоке. В разделе 3.4 показано, что с увеличением базы затвора с $0,8H$ до $2H$ величина превышения уровня Δh_g , необходимая для уравнивания веса конструкции, существенно уменьшается. При $G_c = 0,37 \text{ т/м}; G_n = 0,1 \text{ т/м}; G_m = 0,35 \frac{\text{т}}{\text{м}}$ и базе затвора $b = 1,94 H_{нпз}$, уровень в камере давления, необходимый для взвешивания веса затвора $\Delta h_g = 0,175$ м согласно /3.48./ Ордината бифуркационной кривой согласно /3.41./ при $H_{нпз} = H_{п}$ составляет 0,24 м. Уровень воды в камере давления, необходимый для поднятия затвора при межени уровне составляет $h_k = 0,175 + 0,24 = 0,415$ м. т.е.

$$h_k < H_n$$

Для принятой базы затвора $\beta = 1,94 \text{ Н}$, согласно зависимостям /3.41/, /3.48/, рассчитываем бифуркационную диаграмму затвора с учетом его веса /рис.5.3/. Согласно рис.5.3, затвор устойчив в диапазоне $D_3 = /0,5 \dots 1,0/ P_I$ - возрастающая ветвь бифуркационной кривой $H_{\text{ФЦУ}} = \text{const}$. Следовательно, условие $D_3 > D_p$ выполняется.

Согласно графику смены режимов, рис.5.4, в диапазоне статического регулирования D_p режим сопряжения бьефов не более 4-го, т.е. не превышает необходимый для работы затвора в режиме "подпора уровня".

Значения ординат h_k зависимости $h_k = \beta(P_I)$, кривая 2, рис.5.1, превышают значения величин уровня нижнего бьефа h_n /рис.5.4/:

$$h_k > h_n$$

это обеспечивает управление затвором в режиме "подпора уровня".

Исследуем устойчивость и качество регулирования САР, рис. 3.8. Использование регулятора уровня в камере давления /рис.3.7/ позволяет изолировать диапазон расходов, пропускаемых при работе затвора в режиме "подпора уровня" $/0 \dots Q_{\text{ФЦУ}}/$ от диапазона расходов, пропускаемых при работе затвора в режиме "ожидания" $/Q_{\text{ФЦУ}} > Q_n/$. Поэтому достаточно исследовать устойчивость и показатели качества регулирования только в режиме "подпора уровня".

Для исследования устойчивости определим постоянные времени и коэффициенты усиления звеньев структурной схемы /рис.3.8/.

Построим картину переходного процесса в водоприемнике при сбросе нагрузки на вышерасположенном сооружении согласно /79, 80/. Исходные данные: глубина воды в нижнем створе $h_{nc} = 3,35 \text{ м}$, а в крайнем верхнем створе $h_{nc} = 2,61 \text{ м}$, расход $Q_{en} = 33,7 \text{ м}^3/\text{с}$, глубина наполнения равномерного движения $h_0 = 2,61 \text{ м}$, уклон дна

$J = 0,00018$, ширина по дну $b_0 = 10,4 \text{ м}$, $m=2$ коэффициент заложения откоса, коэффициент шероховатости $n = 0,025$, площадь живого сечения $\omega_0 = 48,0 \text{ м}^2$, гидравлический показатель русла $\chi = 3,8$, $Q = 30 \text{ м}^3/\text{с}$, расстояние между перегораживающими сооружениями $S_1 = 3000 \text{ м}$. Новое состояние характеризуется также неравномерным движением с глубиной $h_{nc} = 3,1 \text{ м}$ при расходе $Q = 3,7 \text{ м}^3/\text{с}$, глубина равномерного движения $h_0 = 0,8 \text{ м}$.

Расчет ведем для конечного створа по формуле /для $\tau_1 \leq t \leq \tau_0' + \tau_2'$ /

$$\Delta h(t) = - \left[K_1 + \left(\frac{L_1}{T_1} - K_1 \right) \exp \left(- \frac{t - \tau_1'}{T_1} \right) \right] h \frac{y_1}{x_2} N_{H \frac{1}{2}} \quad /5.1/$$

для периода $t > \tau_0' + \tau_2'$

$$\Delta h(t) = - \frac{h}{x_2} \left\{ \gamma_1 \left[K_1 + \left(\frac{L_1}{T_1} - K_1 \right) \exp \left(- \frac{t - \tau_1'}{T_1} \right) \right] + \gamma_{10} \gamma_2 \left[K_1 K_3 - \frac{(K_1 T_1 - L_1)(K_3 T_3 - L_3)}{T_1 (T_1 - T_3)} \exp \left(- \frac{t - (\tau_0' + \tau_2')}{T_1} \right) - \frac{(K_1 T_3 - L_1)(K_3 T_3 - L_3)}{T_3 (T_3 - T_1)} \exp \left(- \frac{t - (\tau_0' + \tau_2')}{T_3} \right) \right] \right\} N_{H \frac{1}{2}} \quad /5.2/$$

Коэффициенты уравнений /5.1/ и /5.2/ /приложение 2/ равны:

$S = 0$; $\sqrt{aB} = 0,000515 \text{ 1/с}$; $a + b = 0,00407 \text{ 1/с}$; $M = 3,947$;
 $x_1 = 0,087 \text{ с}$; $d_1 = -7,64$; $c_1 = 0,00767$; $\lambda_1 = 0,00374 \frac{1}{\text{с}}$;
 $x_2 = -0,102 \text{ с}$; $c_2 = 0,003 \text{ 1/с}$; $d_2 = -6,519$; $\beta = 0,00036$;
 $\gamma_2 = 0,0063 \text{ 1/с}$; $\gamma_{10} = 746 \text{ с}$; $\frac{L_{1K}}{T_{1K}} = 0,00304$; $K_{1K} = 0,0409$;
 $H_{1K} = -330 \text{ с}$; $T_{1K} = 7476 \text{ с}$; $\tau_{10} = 624 \text{ с}$; $\gamma_1 = 1$; $\gamma_1 =$
 $0,0116 \text{ 1/с}$; $\tau_2 = 0$; $\exp -\tau_2(a+b) = 1,0$; $K_{3K} = -5,94$; $\frac{L_3}{T_3} =$
 $-1,301$; $H_{3K} = 29256 \text{ с}$; $T_{3K} = 10619 \text{ с}$.

Время добегания:

$$\tau_1 = \frac{S_1}{\frac{g\omega}{B} - v^2} \sqrt{\frac{g\omega}{B}} \quad /5.3/$$

и равно $T_4 = 735$ с.

Определив согласно /79,80/ коэффициенты уравнений /5.1/ и /5.2/, получим,

$$\begin{aligned} \text{при } 0 \leq t \leq 590 \text{ с.} \quad \Delta h(t) &= 0 \\ \text{при } t > 590 \end{aligned}$$

$$\Delta h = -0,25 + 0,249 \exp\left(-\frac{t-590}{6320}\right) - 0,0217 \exp\left(-\frac{t-590}{10619}\right) \quad /5.4/$$

Согласно /5.4/ получаем график переходного процесса, рис. 5.6. Переходный процесс /рис.5.6/ может быть описан передаточной функцией /91 /:

$$W(s) = \frac{K_I}{T_I s + 1} e^{-\tau s}$$

Здесь $T_I = 1750$ с, коэффициент усиления $K_I = 0,230$ определяем по рис. 5.6.

Для определения коэффициента усиления регулятора $K_D = K_3$, K_4 , K_5 , используем характеристику регулятора /рис.5.2/ $K_D = 5,671$.

Постоянная времени T_2 равна:

$$T_2 = \frac{2F\sqrt{H_0 - h_{кисл}}}{\mu \omega \sqrt{2g}} = \frac{4 \cdot 2,6 \sqrt{0,25}}{0,71 \cdot 3,14 \cdot 0,1^2 \sqrt{2 \cdot 9,8}} = 243 \text{ с} \quad /5.5/$$

Постоянную времени T_4 определяем из выражения:

$$T_4 = \frac{\partial W}{\partial h_K} \frac{W_{max} (h_K - Z)^{0,45}}{1,744 D^2} = \frac{0,96 \cdot 92 \cdot 0,52}{1,744 \cdot 0,12^2} = 1828 \text{ с} \quad /5.6/$$

Используя выражение /3.22/ и /3.24/ строим амплитудно фазовую характеристику при передаточном коэффициенте $K = 1,37$.

Из рис.5.7 следует, что сдвиг фазы при частоте среза системы $\omega_c = 7,6 \times 10^{-4}$ 1/с составляет -125° . Значение фазы $\theta = 125^\circ$

при частоте среза превышает фазу -180° на 55° . Это означает, что система обладает в замкнутом состоянии запасом устойчивости по фазе $\gamma = 55^\circ$. Значение амплитуды $20 \lg |W(j\omega)|$ при $\theta = 180^\circ$ соответствует запасу устойчивости по модулю и составляет $H = 4$ дБ. Полученные запасы устойчивости по модулю и фазе превышают минимально допустимые / 96 /, что ^упоказывает на достаточную степень устойчивости системы. Возможные изменения производственных допусков элементов системы мало сказываются на ее устойчивости и показатели качества. Постоянная времени T_2 находится в области высоких частот и не оказывает существенного влияния на устойчивость САУ. Постоянная времени T_4 рассчитана для диаметра кольцевого водослива $\varnothing 0,12$ м. В случае необходимости уменьшением диаметра кольцевого телескопического водослива есть возможность существенно увеличить запас устойчивости системы (увеличением постоянной времени T_4).

Для анализа качества процесса регулирования используем частотный метод. Передаточная функция замкнутой системы по отношению к возмущающему воздействию имеет вид:

$$\varphi(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} \quad /5.7/$$

или:

$$\varphi(j\omega) = W_1(j\omega) \frac{W(j\omega)}{1 + W(j\omega)} \quad /5.8/$$

Согласно / 96 / формулу /5.8/ можно представить в виде:

$$\varphi(j\omega) = |W_1(j\omega)| + \left| \frac{W(j\omega)}{1 + W(j\omega)} \right| \quad /5.9/$$

$$\arg \varphi(j\omega) = \arg [W_1(j\omega)] + \arg \left[\frac{W(j\omega)}{1 + W(j\omega)} \right] \quad /5.10/$$

Из выражений /5.9/ и /5.10/ видно, что для получения результирующих частотных характеристик системы необходимо построить отдельно логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики $W_1(j\omega)W_2(j\omega)$ и $\frac{W(j\omega)}{1+W(j\omega)}$, а затем произвести их алгебраическое сложение. Пользуясь номограммами замыкания для амплитудной и фазовой частотных характеристик VIII.12 / 95 /, строим результирующие логарифмические частотные характеристики системы, рис.5.8. Располагая логарифмическими частотными характеристиками $L(\omega)$ и $\theta(\omega)$ переходной процесс в замкнутой системе находим методом трапециевидальных частотных характеристик. Для этого строим график вещественной частотной характеристики $P(\omega)$ /рис.5.9/, пользуясь номограммой замыкания / 95 / для $P(\omega)$. Затем разлагаем вещественную частотную характеристику $P(\omega)$ на трапециевидальные частотные характеристики /рис.5.10/. Определяем параметры полученных трапециевидальных характеристик, затем, используя таблицы h_x - функций / 95 /, строим переходные функции h_i , соответствующие этим трапециевидальным характеристикам. В результате алгебраического сложения переходных функций получаем картину переходного процесса /рис.5.11/. Согласно рис.5.11 переходной процесс характеризуется следующими показателями качества:

1/ процесс малоколебательный - имеется только одно перерегулирование;

2/ максимальное отклонение регулируемой величины $\delta_{\max} = 10\%$;

3/ время переходного процесса $T_{II} = 15000 \text{ с.} = 4,2 \text{ часа}$

Определим изменение регулируемой величины при медленно изменяющемся воздействии - при пропуске ливневого паводка. Для этого воспользуемся формулой /3.30./ Составляющая передаточной функции /3.3/ $e^{-\tau s}$ показывает, что в период времени $0 \leq t \leq \tau$ возмущение /изменение уровня верхнего бьефа/ отсутствует. По-

Сколько нас интересует реакция регулятора на медленно изменяющееся воздействие, то запишем передаточную функцию замкнутой САР в виде:

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K_1}{1+K} + \frac{(T_1+T_2+T_4)K_1s}{1+K} + \frac{(T_1T_2+T_1T_4+T_2T_4)K_1s^2}{1+K} + \frac{T_1T_2T_4K_1s^3}{1+K}}{1 + \frac{[T_1(1+K) + T_2(1+K) + (T_1+T_2+T_4)]s}{1+K} + \frac{[(T_1+T_2+T_4)(T_1+T_2) + T_1T_2(1+K)]s^2}{1+K} + \frac{[T_1T_2+T_1T_4+T_2T_4](T_1+T_2) + T_1T_4T_2}{1+K}s^3 + \frac{T_1T_2T_4}{1+K}s^4}$$

Тогда согласно [96] системные коэффициенты C_i равны

$$C_0 = \frac{K_1}{1+K} \quad /5.12/$$

$$C_1 = \frac{(T_1+T_2+T_4)K_1}{1+K} - \frac{[T_1(1+K) + T_2(1+K) + (T_1+T_2+T_4)]}{1+K} \frac{K_1}{1+K} \quad /5.13/$$

Величиной ускорения при возрастании уровня ввиду ее незначительности пренебрегаем и ограничиваемся таким образом двумя слагаемыми правой части [3.30./] Изменение уровня при пропуске паводка определяет выражение:

$$x(t) = 0,027f(t) + 23,6f'(t) \quad /5.14/$$

Для равнинных малых и средних рек СССР скорость возрастания уровня при половодье составляет до 2 м/сут, а при паводке до 3 м/сут. /"Ресурсы поверхностных вод СССР", т.5, ч.1/. Следовательно, второе слагаемое уравнения /5.14/ на несколько порядков меньше чем первое и им можно пренебречь. Это означает, что при пропуске паводка устройство гидравлической автоматики обеспечивает практически пропорциональное регулирование уровня:

$$x(t) \approx C_0 f(t) \quad /5.15/$$

При расчете "переходного" режима работы устройства гидравлической автоматики проверяем выполнение неравенства [3,49./

Расход, при котором затвор поднимается, переходя из режима "ожидания" в режим "подпора уровня" $Q_n = 7,5 \text{ м}^3/\text{с}$. Расход, при котором затвор переходит из режима "подпора уровня" в режим "ожидания" $Q_{\text{ФПУ}} = 33,7 \text{ м}^3/\text{с}$. Следовательно, условие /3.52./ выполняется:

$$Q_{\text{ФПУ}} > Q_n$$

что исключает автоколебания затвора при смене режимов функционирования.

При переходе затвора из режима "подпора уровня" в режим "ожидания" согласно рис.5.11, 5.12 имеет место режим сопряжения бьефов: сначала 4-й, а затем - 6-й. Для обеспечения опускания затвора на флотбет проверим выполнение условия /3.51./ для $P_I = 0,5$, т.е. когда уровни в камере давления, соответствующие положениям равновесия h_k /рис.5.7/ имеют минимальное значение. Расчет значений $h_{k_{IV, V, VI}}$ ведем по формуле /3.41./ Значения моментов гидродинамического давления, действующих на затвор, определяем с учетом расчетных режимов сопряжения бьефов, используя данные / II,94 /. В результате получаем:

$$h_H = 2,1 \text{ м} < \begin{cases} h_{k_{IV}} = 2,15 \text{ м} \\ h_{k_V} = 2,40 \text{ м} \\ h_{k_{VI}} = 2,75 \text{ м} \end{cases}$$

Расчет подъема затвора на спаде паводка, т.е. переход из режима "ожидания" в режим "подпора уровня", заключается в определении отметки разъема щелевого водослива, обеспечивающей автоматический подъем при уровне воды в водоприемнике H_{II} /соответствующем предпосевному расходу/.

По графику смены режимов за плотиной /рис.5.12/ определяем режимы сопряжения бьефов для уложенного затвора. При уровне верхнего бьефа менее 2 м, режим сопряжения бьефов - 4-й. По форму-

3.41. // для 4-го режима сопряжения бьефов / 11,94 / строим график зависимости уровней в камере давления, соответствующим равновесию затвора $h_{кв}$ от величины уровня верхнего бьефа. /рис. 5.13/ для уложенного затвора. По графику /рис.5.13/ определяем отметку щелевого водослива $h_{щ}$, обеспечивающую подъем затвора до предписанного уровня в водоприемнике.

Для расчета затвора в режиме "окидания" определяем, что режим сопряжения бьефов при условиях верхнего бьефа $H > H_{п}$ /рис.5.12/ для уложенного затвора не менее 4-го. Согласно рис. 5.13 подъем затвора при уровне верхнего бьефа $H > 2$ м и при расчетной отметке щелевого водослива невозможен. Четвертый режим при $H_{п}$ более 2 м сменяется 6-м. При этом режиме перепад уровней минимальный и подъем затвора невозможен / $h_{кв} = 3,6$ м при уровне верхнего бьефа ОПУ/. Таким образом, при имеющихся режимах сопряжения бьефов самопроизвольное поднятие трехзвенного затвора исключается.

В результате расчета показано, что база трехзвенного затвора $b = 1,94 H_{щ}$, определяющая остальные его размеры /приложение 3/, и отметка щелевого водослива $0,45 H_{щ}$ позволяют обеспечить расчетные режимы функционирования затвора в качестве устройства гидравлической автоматике водоприемников.

При диаметре кольцевого водослива $0,12$ м затвор обеспечивает устойчивость и требуемое качество регулирования уровня в водоприемнике.

5.2. Особенности расчета трехзвенного затвора устройства гидравлической автоматике водосточников

Расчет трехзвенного затвора в качестве устройства гидравлической автоматике водосточников в целом аналогичен расчету

режима "подпора уровня" для устройств гидравлической автоматики водоприемников. Разница заключается в том, что расчет конструктивных размеров трехзвенного затвора производится с целью обеспечить диапазон статического регулирования $/0...1,0/ P_I$. Максимальный диапазон статического регулирования трехзвенного затвора составляет $/0,4...1,0/ P_I$ при базе $\beta = 1,167$ н /раздел 3.4/. Вес затвора необходимо взвесить поплавком. Для использования трехзвенного затвора в качестве устройства гидравлической автоматики водосточников следует ограничить опускание затвора ниже $0,4 P_I$ опорой. Таким образом, в рабочем диапазоне $0,4...1,0 P_I$ движение затвора устойчиво и он обеспечивает однозначность функциональной зависимости между уровнем верхнего бьефа и пропускаемым расходом.

Перепад отметок дна на сооружении 1,5 м обеспечивает расчетный режим сопряжения бьефов не мене 3-го /для зависимости $H = \beta(Q)$ р.3двиг/.

5.3. Определение экономической эффективности использования разработанных устройств гидравлической автоматики

Расчет экономической эффективности произведен в соответствии с "Инструкцией по определению экономической эффективности использования новой техники, изобретений и рационализаторских предложений в орошении и осушении земель, обводнении пастбищ и мелиоративном строительстве", введенной в действие с 1 января 1980 г. приказом Минводхоза СССР от 19 сентября 1979 г. №422. Сущность предложения. В настоящее время для регулирования уровней водоприемников осушительно-увлажнительных систем разработаны регулирующие сооружения, оборудованные клапанными затво-

уб

... с автоматизированным электроприводом.

Предложены конструкции устройств гидравлической автоматики, позволяющие снизить себестоимость регулирующих сооружений. Поскольку основную часть себестоимости определяет собственно сооружение, то расчет ведем для наиболее металлоемкой конструкции - трехзвенного затвора.

База сравнения. Для выбора базы сравнения при расчете экономического эффекта в табл. 5.1 приведены стоимостные показатели регулирующих сооружений с клапанными затворами и трехзвенным затвором /по проектным материалам Укргипроводхоза/. За базу сравнения принято регулирующее сооружение по проекту "Регулирование реки Жерева и осушение ее поймы. Шлюз на НК II9, пролет 3 x 8 м, Н = 3 м, клапанный затвор с наименьшей общей сметной стоимостью. Сметная стоимость автоматизации регулирующего сооружения принята по сметам арх. № 54981, № 55313 и составляет 5,6 тыс. руб. Общая сметная стоимость сооружения, оборудованного автоматизированным электроприводом, составит 151,6 тыс.руб.

Исходные данные для расчета

Показатели	: Ед. измер. :	Эталон	: Новая техника
Приведенные затраты на производство технологического оборудования и сборных ж/б плит на заводе с учетом стоимости их транспортировки до строительной площадки	Тыс руб.	61,934	36,496
Себестоимость работ по возведению гидротехнического сооружения	руб.	77,03	68,978
Капитальные вложения в производственные фонды строительной организации	руб.	3,5	4,4

Показатели	Ед. измер.:	Эталон	Продолжение
			Новая техника
Годовые затраты на содержание гидротехнического сооружения	Тыс. руб.	5,76	4,18
Срок службы сооружения	лет	30	30

Расчет годового экономического эффекта от создания и использования нового гидротехнического сооружения производится по формуле:

$$= / Z_1 \frac{B_2}{B_1} \cdot \frac{P_1 + E_H}{P_2 + E_H} + \frac{(I_1 - I_2) - E_H(K_2 - K_1)}{P_2 + E_H} - Z_2 / \cdot A$$

Z_1 и Z_2 - приведенные затраты, руб.;

$\frac{B_1}{B_2}$ - коэффициент учета роста производительности труда;

P_1 и P_2 - доли отчислений от балансовой стоимости на полное восстановление базового и нового средства труда;

E_H - нормативный коэффициент эффективности;

K_1 и K_2 - сопутствующие капитальные вложения потребителя при использовании в строительстве и эксплуатации базовой и новой техники, руб.;

I_1 и I_2 - годовые эксплуатационные издержки потребителя при использовании им базового и нового средства труда, руб.;

A_2 - годовой объем производства новых средств труда в расчетном году в натуральных единицах.

Так как расчетные гидравлические показатели сооружений практически равны, а также равны сроки их службы, то

Расчет показателей эффективности при объеме строительства

новых сооружений в год $A_2 = I$:

$$\mathcal{E} = (77,03 + 61,934) + 10,12 - (68,978 + 36,496) = 43,49 \text{ тыс.руб}$$

Экономия капитальных вложений составит:

$$K_{\mathcal{E}} = / K_2 - K_1 / A = 151,6 - 110 = 41,6 \text{ тыс.руб.}$$

Таблица 5.1

Наименование объекта	Сб.ж.б.	Монол.	Масса:	Масса:	Смет. стоим.
	М	ж.б.	армат:	затв.:	тис.руб.
			Т	Т	
Регулирование р. Жере- на и осушение ее пой- мы. Шлюз на ГК 119 Пролет 3x8 24 м Н 3 м клапанный затвор	593	603	49,5	32,6	146,5
Совхоз "Бучанский" р. Ирпень ГК 202+97 Пролет 8x2 16 м Н 3 м клапанный затвор	543	769	171,8	14,6	165,1
р. Ирпень ГК 84 Выш- городский р-н НС №8 Пролет 8x2 16 м Н 3 м клапанный затвор	706	590	172	19,7	170,7
Русловая плотина на р. Исел в к-зе им. Ле- кина Великобогачан- ского р-на Полтав- ской обл. Пролет 4x10 м, Н 3 м клапанный затвор	49	2184	133	58	223,2
Шлюз-регулятор с трех- звенным затвором Пролет 20 м, Н 3 м	299	765	62	19	110

ный уровень превышает отметку флютсета.

3. Для ремонта затвора без снижения уровня верхнего бьефа, необходимых для обеспечения подачи воды в увлажнительные каналы целесообразно использовать гидравлические плотины /рис. 5.17/, межениый расход проходит при этом в обход сооружения по трубе, рис. 5.15.

4. При разработке новых конструкций затворов с изменяемой геометрией, а также оптимизации разработанных нами, необходимо стремиться получить возрастающую во всем рабочем диапазоне бифуркационную кривую с максимально большими ординатами, рис. 5.18. Затвор, имеющий бифуркационную диаграмму /рис. 5.18/ осуществляет статическое регулирование уровня верхнего бьефа при постоянном уровне в камере давления h_k . Для этого кольцевой водослив /рис. 3.2/ фиксируется на отметке, соответствующей H_{III} , что существенно упрощает управление уровнем в камере давления и повышает надежность работы затвора /для стабилизации уровня в камере давления в этом случае можно использовать также регулятор - авт. св. СССР № 1081269/.

5. Разработанные устройства гидравлической автоматики позволяют легко изменить отметку H_{III} верхнего бьефа за счет изменения длины троса 3 /рис. 5.19/, связывающего поплавок 2 с телескопическим кольцевым водосливом 4. Так, уменьшение длины троса 3 вызывает уменьшение максимальной высоты поднятия телескопического кольцевого водослива 4, а следовательно, уменьшение отметки H_{III} . Изменением отметки H_{III} устройств гидравлической автоматики можно осуществлять попуски воды из водохранилищ для целей увлажнения. Причем, изменение H_{III} затвора можно реализовать при помощи средств телемеханики перемещением парнира 5. Таким образом разработанные устройства гидравлической автоматики могут эффективно применяться в АСУ ТП водораспределения для целей увлажнения.

Фото 104/120 · Розділи 4-5, Список літ. / Ch. 4-5, Refs · Дисертація 1985 · Красовський А.П.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мобелев А.С. Исследование пульсации гидродинамических нагрузок, действующих на затворы гидротехнических сооружений, и разра-ботка некоторых практических мероприятий по борьбе с вибраци-ей затворов. Труды координационных совещаний по гидротехнике, вып. VII, Л. Госэнергоиздат, 1963 г., с.33.
2. Анисимов А.И., Гребенных С.Л. Систематизация принципов построения локальных средств автоматизации гидромелиоративных соору-жений. Сб. Вопросы комплексной автоматизации мелиоративных си-стем, вып.2. Фрунзе, Киргизстан, 1976 г., с.3.
3. Аверьянов С.Ф. Основные научные проблемы осушения земель. Ма-териалы к Всесоюзному совещанию по мелиорации почв. М., Мин-водхоз СССР, 1970 г., с.14.
4. Агроскин П.И. и др. Гидравлика. М.-Л. Стройиздат, 1950 г. 439 с.
5. Андронов А.А. Собрание трудов. Изд. Акад. Наук СССР. М., 1956 г., с.125...130.
6. Анисимов В.А. и др. Справочник мелиоратора. М., Росселиздат, 1976 г., 235 в.
7. Балан Ю.А. Гидравлические регуляторы уровня воды в каналах осушительно-увлажнительной сети. - Гидротехника и мелиорация., 1984, №4, с.57...60.
8. Балзарянцус П. и др. Принципы регулирования водного режима на заданную урожайность травяных культур. Сборник научных тру-дов ЛЭТИИТГиМа. Вильнюс, 1976 г., вып.2, с.14.
9. Барановский А.В. Повышение устойчивости урожаев сельскохозяй-ственных культур на торфяно-болотных почвах. Сб. Повышение эф-фективности и надежности мелиоративных систем при неблагоприят-ных погодных условиях. Мн. Уралкай, 1982 г., с.144.
10. Батин Г.Л. Плотины из полимерных материалов на малых реках. Сб. Гидротехника и мелиорация, №2, М., Колос, 1984 г., с.34.

11. Беляшевский Н.Н. Гидравлический расчет русловых плотин, обводованием крышевыми затворами. К., Научова думка, 1977 г., 82 с.
12. Бобохидзе Ш.З. Гидравлическая автоматизация водораспределения на оросительных системах. М., Колос, 1973 г., 248 с.
13. Богомолов И.А., Михайлов И.А. Гидравлика. - М. Стройиздат, 1972 г., 648 с.
14. Большаков В.А. и др. Справочник по гидравлике, 2-е изд. перераб. и доп. - К., Вища школа. Головное изд-во, 1984 г., 343 с.
15. Большаков В.А. Численный метод расчета неустановившегося движения ливневых вод на ЭИМ. В сб. Гидравлика и гидротехника., К., Техніка, 1970 г., вып. 9, с. 3...16.
16. Большакова Т.Н. и др. Выбор и обоснование структуры технических средств АСУ ТП МВХ. Сб. Автоматизация водораспределения и процессов комплексной мелиорации. ВСМО "Совхозавтоматики" Минводхоза СССР, 1981 г., с. 73.
17. Бочаров С.Ю. Автоматизация регулирования уровня грунтовых вод на осушительно-увлажнительных системах. Гидротехника и мелиорация, М., Колос, 1979 г., № 12, с. 50...54.
18. Бочарев Я.В., Палыко В.С. Исследование устойчивости и качества регулирования уровня на параболических лотках клапанными вододействующими затворами-автоматами. Труды СМУ. Фрунзе, 1969 г., с. 31.
19. Бочарев Я.В. Гидроавтоматики в орошении. М., Колос, 1978 г., с. 40.
20. Бочарев Я.В., Обчаров Е.Е. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в мелиорации. М., Колос, 1981 г., 335 с.
21. Брудатов А.Д. Осушение минеральных и болотных земель. Сельхозиздат. М., 1965 г., 447 с.
22. Брусилковский Ш.И. Определение динамики грунтовых вод при увлажнительном илжевании торфяных грунтов (на укр. языке). Сб. Осушение земель. Научные труды УкрНИИГиМ. К., вып. 80/6, изд. Укр. Академии сельхоз. наук, 1961 г., с. 20...39.

23. Брусилковский Ш.И. Особенности действия мелиоративных систем на тяжелых минеральных почвах. Сб. Новые конструкции мелиоративных систем и сооружений на них. Мн., БелНИИМВХ, 1982 г., с. 80.
24. Винан Р. Компенсирующее регулирующее устройство для автоматических затворов. Минсельхоз СССР. Гипроводхоз. М., 1960 г., 13 с.
25. Волковский П.А. Совершенствование осушительно-увлажнительных систем и их эксплуатация. Автореф. диссерт. на соискание учен. степ. докт. техн. наук, М., НИИТИМ, 1975 г., 47 с.
26. Ганкин М.З. Основы автоматики и автоматизации процессов в мелиорации. М., Колос, 1965 г., 344 с.
27. Генеральная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов СССР до 1980 г. (Украинская ССР) Раздел "Водные мелиорации". Книга 1. К., Минводхоз СССР, Гипроводхоз, с. 23...25.
28. Гейниге В. Осушительно-увлажнительная система смешанного типа. Гидротехника и мелиорация, 1974 г., № 1, с. 73...75.
29. Грушевский М.С. Неустановившееся движение воды в реках и каналах. Л., Гидрометеониздат, 1982 г., 287 в.
30. Гурин П.А. Реконструкция осушительной системы "Клевень" Сумской области. - Экспресс-информация ЦЕНТИ МВХ, серия 2, вып. 5., 1983 г. с. 14...20.
31. Душьяк В.Д., Бондаренко В.И. Конструкции низконапорных водосбросов на прудах и водосемах. Экспресс-информация, серия 5, вып. 2. Водохозяйственное строительство, М., 1978 г., с. 3.
32. Лосенкова Р.Х. Пульсация давления в точках и по площади напорной грани расщепителя. Сб. Вопросы гидротехники и гидравлики, К., Урожай, 1969, с. 23...29.
33. Елизаров И.В. Моделирование явлений неустановившегося волнового движения безнапорного и напорного потока. Известия АН СССР, отд. техн. наук. № 10. М., 1959 г., с. 26.

34. Зарещий В.П., Рысочанский Б.Л. Определение динамических характеристик систем с гидрорегуляторами. Сб. Автоматизация технологических процессов в мелиорации. ВНИО "Союзавтоматика" Минводхоза СССР, 1981 г., с.133.
35. Ивинский А.И. Основы проектирования и расчетов осушительных систем Полесья. Автореф. докт. диссерт. М., МИИ, 1957 г., 31 с.
36. Ивинский А.И., Бузынский В.Г. Расчет плановой неустановившейся фильтрации при линейном снижении уровня воды в каналах у дрен. Сб. Новые конструкции мелиоративных систем и сооружений на инж. Мн., БелНИИМВХ, 1982 г., с.59.
37. Кадирова Г.А. Исследование пропускной способности затвора типа "качающийся водослив". Сб. Гидротехническое строительство в Узбекистане. Труды ТИИМСХ, вып.123, 1981 г., с.47.
38. Карпенко В.Я. Влияние ремонтпригодности на стратегию технического обслуживания. Сб. Автоматизация технологических процессов в мелиорации, ВНИО "Союзавтоматика" Минводхоза СССР, 1981 г., с.105.
39. Карпенко В.Я., Чернецов Н.А. Учет фактора надежности технических средств (КТС) при определении экономической эффективности ЦКО ГМС. Сб. Автоматизация технологических процессов в мелиорации. ВНИО "Союзавтоматика" Минводхоза СССР, 1981 г., с.108.
40. Клецовникова Т.П. Численные расчеты неустановившегося движения в оросительных каналах при каскадном регулировании водоподдачи. В сб. Гидравлика и гидротехника, К., Техніка, 1975 г., вып.21, с.116...126.
41. Коваленко В.П. К оценке конструкций водопускных сооружений гидравлического действия. Сб. Новые конструкции мелиоративных систем и сооружений на инж. Минск, БелНИИМВХ, 1982 г., с.138...145.
42. Коваленко В.П. Исследование автоматического регулирования уровня воды на осушительно-утраивательных системах с помощью

- 198 -
- гидроавтоматов. Автореф. диссерт. на соиск. учён. степ. кан. тех. наук. Минск, 1979 г., с. 20. / БелНИИМВХ ЦЕНТРИ Минводхоза СССР № 1155 - 1/3/.
43. Коваленко П. И. Управление мелиоративными системами. К., "Зна-ние", 1978 г., 48 с.
44. Коваленко П. И. Принципы проектирования и методы расчёта меж-хозяйственной автоматизированной мелиоративной сети равнин-ной территории (на примере УССР). Автореф. диссерт. на соиск. учён. степ. докт. техн. наук, М., МТИИ, 1975 г., 37 с.
45. Коваленко П. И. Автоматизация мелиоративных систем. -И., Колос, 1983 г., 304 с.
46. Коваленко П. И., Стрелец Б. И. К вопросу автоматизации водорегу-лирования на каналах осушительно-увлажнительной сети. -Сб. Мелиорация и водное х-во, вып. 37., К., Урожай, 1979 г., с. 31...39.
47. Коваленко П. И., Тугай А. М. Мелиоративные гидротехнические соо-ружения. К., Будивельник, 1974 г., 123 с.
48. Костяков А. Н. Избранные труды, том I, 2. М., Сельхозиздат, 1961 г., 1550 с.
49. Корженевский А. Н. Повышение устойчивости осушительно-увлаж-нительных каналов. -Сб. Новые конструкции мелиоративных сис-тем и сооружений на них. Минск, 1982 г., с. 222...228.
50. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работ-ников и инженеров. Наука. Главная ред. физ.-мат. литературы, 1984 г., 832 с.
51. Красовский А. П. Конструкция низконапорного сооружения для пропуска больших расходов. -Сб. Мелиорация и водное хозяйст-во. К., Урожай, 1984 г., вып. 60, с. 77...79.
52. Красовский А. П. Устойчивость затворов с изменяемой геометри-ей. Рук. деп. в ЦЕНТРИ Минводхоза СССР № 226, 24 с. Спубл. Мелио-рация и водное хозяйство, вып. 2, М., 1985 г., с. 18.

Фото 110/120 · Розділи 4-5, Список літ. / Ch. 4-5, Refs · Дисертація 1985 · Красовський А.П.

Фото 111/120 · Розділи 4-5, Список літ. / Ch. 4-5, Refs · Дисертація 1985 · Красовський А.П.

- сооружений. Фрунзе, Илим, 1984 г., с.74...77.
33. Марков Е.С. Мелиорация полей нечерноземной зоны. М., Колос, 1973 г., 320 с.
34. Маслов Б.С. и др. Осушительно-увлажнительные системы. М., Колос, 1981 г., 280 с.
35. Маслов Б.С. и др. Сельскохозяйственная мелиорация. М., Колос, 1984 г., 511 с.
36. Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения. М., Наука, 1971 г., с.66.
37. Митричулава Ц.Е. Надежность гидромелиоративных сооружений. М., Колос, 1974 г., 270 с.
38. Мозговой Г.В. Руслевая плотина с криволинейным затвором. Труды УкрНИИТМА, вып.75/1. Гос.изд.сельхоз.литературы УССР. К., 1952 г., с.70.
39. Ольгаренко В.И. и др. Затворы гидроавтоматы гидравлического действия и примеры их расчета. НИИМ. Новочеркасск, 1978 г., 37 с.
40. Панаццанди А.Д. Проблемы мелиоративного устройства нечерноземной зоны. М., Колос, 1974 г., 96 с.
41. Перекрест С.М. Мелиорация избыточно увлажненных земель (Западных областей и Полесья) (на укр. языке). К., Наукова думка, 1966 г. 131 с.
42. Поточный Г.С., Майструк С.П. Регулирующие сооружения на осушительных системах двухстороннего действия. Ровно. Облполиграфиздат, 1978 г., 24 с.
43. Практикум по сельскохозяйственным мелиорациям. Под ред. Аверьянова С.Ф., М., Колос, 1970 г., 470 с.
44. Пришник Е.П. Гидравлическая автоматизация водозаборных узлов и ее быстродействие. Экспресс-информация. Сер.10, вып.4.М., ЦНИИ Минводхоза СССР, 1980 г., с.6.

86. Петрицкий В.Н., Авдеев Л.Б. Об устойчивости урожаев сельскохозяйственных культур на торфяных почвах. Об.Повышение эффективности и надежности мелиоративных систем при неблагоприятных погодных условиях. Мн. Уралвап, 1982 г., с.175.
87. Рекомендации по расчету предпосевного стока рок-водоприемников и магистральных каналов осушительно-увлажнительных систем Белоруссии. Минск. БелНИИМХ. 1983 г., 20 с.
88. Сергеев Б.И. и др. Мягкие конструкции в гидротехническом строительстве. М., Колос. 1984 г., 101 с.
89. Ресурсы поверхностных вод СССР, том 5, Белоруссия и Верхнее Поднепровье, под ред. В.В.Куприянова. Л., Гидромет. издат., 1966 г., с.61.
90. Сальченко В.П., Мордукович Б.Ш. Оптимальная стабилизация УГВ в автоматизированных осушительно-увлажнительных системах. Об. Научные основы проектирования и строительства гидромелиоративных систем. Минск, 1981 г., с.12...24.
91. Сергеев Б.И., Капгарин В.И. Перспективы применения вантоных конструкций в гидротехническом строительстве. Об. Мягкие конструкции гидротехнических сооружений. Новочеркасск, НИИМ, 1977 г., с.3...9. (Труды НИИМТМА, вып.28).
92. Степанов Б.М., Сергеев Б.И. Пропускная способность некоторых типов мягких водосливов. Об. Гидравлика сооружений оросительных систем. Новочеркасск, НИИМ, 1980 г., с.28...38.
93. Свешников А.А. Основы теории ошибок. Учеб. пособие для преподав. физики высшей школы. Изд-во Ленинград. ун-та, 1972 г., 90 с.
94. Скрапник О.В., Солошко М.А. Методические указания по регулированию водного режима на мелиоративных системах Украинской ССР. Киев, УкрНИИМ, 1977 г., 26 с.
95. Тарановский С.В. Водолойствующие металлические затворы плотин.

86. Петрицкий В.Н., Авдеев Л.Б. Об устойчивости урожаев сельскохозяйственных культур на торфяных почвах. Об. Повышение эффективности и надежности малоретивных систем при неблагоприятных погодных условиях. Мн. Ураджай, 1982 г., с.175.
87. Рекомендации по расчету предпосевного стока рок-водопроводов и магистральных каналов осушительно-увлажнительных систем Белоруссии. Минск. БелНИИМХ. 1983 г., 20 с.
88. Сергеев Б.И. и др. Мягкие конструкции в гидротехническом строительстве. М., Колос. 1984 г., 101 с.
89. Ресурсы поверхностных вод СССР, том 5, Белоруссия и Верхнее Поднепровье, под ред. В.В.Куприянова. Л., Гидромет. издат., 1966 г., с.61.
90. Сельченко В.П., Мордухович Е.И. Оптимальная стабилизация УТВ в автоматизированных осушительно-увлажнительных системах. Об. Научные основы проектирования и строительства гидромалоретивных систем. Минск, 1981 г., с.12...24.
91. Сергеев Б.И., Камарин В.И. Перспективы применения вагонных конструкций в гидротехническом строительстве. Об. Мягкие конструкции гидротехнических сооружений. Новочеркасск, НИИ, 1977 г., с.3...9. (Труды ВНИИТГМ, вып.28).
92. Степанов Б.И., Сергеев Б.И. Пропускная способность некоторых типов мягких водосливов. Об. Гидравлика сооружений оросительных систем. Новочеркасск. НИИ, 1980 г., с.28...33.
93. Свешников А.А. Основы теории ошибок. Учеб. пособие для преподавателей высшей школы. Изд-во Ленинград. ун-та, 1972 г., 90 с.
94. Скрипник О.В., Солошко М.А. Методические указания по регулированию водного режима на малоретивных системах Украинской ССР. Киев, УкрНИИТМ, 1977 г., 26 с.
95. Тарановский С.В. Володействующие металлические затворы плотин.

15. Петровичий В.Н., Авдеев Л.Б. Об устойчивости урожаев сельскохозяйственных культур на торфяных почвах. Об.Повышение эффективности и надежности мелiorативных систем при неблагоприятных погодных условиях. Мн. Ураджай, 1982 г., с.175.
16. Рекомендации по расчету предпосевного стока рок-водоприемников и магистральных каналов осушительно-увлажнительных систем Белоруссии. Минск. БелНИИМХ. 1983 г., 20 с.
17. Сергеев Б.И. и др. Металлические конструкции в гидротехническом строительстве. М., Колос. 1984 г., 101 с.
18. Ресурсы поверхностных вод СССР, том 5, Белоруссия и Верхнее Поднепровье, под ред. В.В.Куприянова. Л., Гидромет. издат., 1966 г., с.61.
19. Сельченко В.П., Мордукович Б.И. Оптимальная стабилизация УГВ в автоматизированных осушительно-увлажнительных системах. Об. Научные основы проектирования и строительства гидромелiorативных систем. Минск, 1981 г., с.12...24.
20. Сергеев Б.И., Камарин В.И. Перспективы применения вантовых конструкций в гидротехническом строительстве. Об.Металлические конструкции гидротехнических сооружений. Новочеркасск, НИИМ, 1977 г., с.3...9. (Труды НИИМТМ, вып.28).
21. Степанов Б.И., Сергеев Б.И. Пропускная способность некоторых типов металлических водосливов. Об.Гидравлика сооружений оросительных систем. Новочеркасск. НИИМ, 1980 г., с.28...38.
22. Свешников А.А. Основы теории ошибок. Учеб.пособия для преподавателей высшей школы. Изд-во Ленинград.ун-та, 1972 г., 90 с.
23. Скрипник О.В., Солошко М.А. Методические указания по регулированию водного режима на мелiorативных системах Украинской ССР. Киев, УкрНИИТМ, 1977 г., 26 с.
24. Тарановский С.В. Вододействующие металлические затворы плотин.

11. Госэнергониздат, 1947 г., 180 с.
12. Торских В.С., Беркута А.В. Методика исследования работы пито-
регуляторов. Сб. Мелиорация и водное хозяйство, кн. 25, К.,
Урожай, 1973 г., с. 80...87.
13. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования.
Книга 1. Колл. авторов. Под ред. В.В. Солодовникова. М., Машинно-
строение, 1967 г., с. 537.
14. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования.
Книга 2. Колл. авторов. Под ред. В.В. Солодовникова. М., Машинно-
строение, 1967 г., 682 с.
15. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования.
Книга 3. Колл. авторов. Под ред. В.В. Солодовникова. М., Машинно-
строение, 1967 г., 315 с.
16. Цветков А.П. О крыльином затворе. Гидротехническое строите-
льство, т. 8, М., Госстройиздат, 1950 г., с. 29...32.
17. Чалый Б.И. Расчет автоматического регулятора диафрагменного
типа. Сб. Мелиорация и водное хозяйство, К., кн. 27, Урожай,
1973 г., с. 90...95.
18. Четаев Н.Г. Устойчивость движения. Работы по аналитической
механике. М., Изд-во АН СССР, 1962 г., 18 с.
19. Шедрин В.Н., Волосухин В.А. Статический расчет мягкого регу-
лятора комбинированного типа. Сб. Мягкие конструкции гидротех-
нических сооружений. КНИИТМ. Новочеркасск, 1977 г., с. 41.
20. Шкаускас Ю., Бальчукас А. Регулирование влажности пойменных
лугов в условиях Литовской ССР. Сб. Некоторые вопросы развития
мелиорации и водного хозяйства СССР. М., Колос, 1972 г., с. 16...27.
21. Янголь А.М. Двухстороннее регулирование влажности при осуще-
нии. М., Колос, 1970 г., 136 с.
22. *Erbiste P.S. Hydraulic Gates: the state-of-the-art. Water*

105. Л., Госэнергониздат, 1947 г., 180 с.
96. Терских В.С., Беркута А.В. Методика исследования работы штурвалов регуляторов. Сб. Мелиорация и водное хозяйство, вып. 25. К., Урожай, 1973 г., с. 80...87.
96. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования. Книга 1. Колич. авторов. Под ред. В.В. Солодовникова. М., Машиностроение, 1967 г., с. 537.
97. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования. Книга 2. Колич. авторов. Под ред. В.В. Солодовникова. М., Машиностроение, 1967 г., 682 с.
98. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования. Книга 3. Колич. авторов. Под ред. В.В. Солодовникова. М., Машиностроение, 1967 г., 315 с.
99. Цветков А.П. О крыльчатом затворе. Гидротехническое строительство, Б. В. М., Госстройиздат, 1950 г., с. 29...32.
100. Чалый Б.И. Расчет автоматического регулятора диафрагменного типа. Сб. Мелиорация и водное хозяйство. К., вып. 27. Урожай, 1973 г., с. 90...95.
101. Четаев Н.Г. Устойчивость движения. Работы по аналитической механике. М., Изд-во АН СССР, 1962 г., 18 с.
102. Щедрин В.Н., Волосухин В.А. Статический расчет мягкого регулятора комбинированного типа. Сб. Мягкие конструкции гидротехнических сооружений. КНИИТМ. Новочеркасск, 1977 г., с. 41.
103. Пикаускас Ю., Бальчукас А. Регулирование влажности пойменных лугов в условиях Литовской ССР. Сб. Некоторые вопросы развития мелиорации и водного хозяйства СССР. М., Колос, 1972 г., с. 16...27.
104. Янголь А.М. Двухстороннее регулирование влажности при осушении. М., Колос, 1970 г., 136 с.
105. *Erbiste P.S. Hydraulic Gates: the State-of-the-art. Water*

- Power and Dam Construction. April, 1981, N°64, p.19.
106. Lewis L. Hydraulic Gates. J. of the Institution of Water Engineer and Scientists, 1980, May, V.34, N°3, p.34.
 107. Dams and Public Safety by Robert B. Hansen. U.S. Department of Interior, 1980, p.145.
 108. Wagner W.E. Performance Glen Canyon Dam Diverson Tunnel outlet, ASCE Environmental Engineering Conference, Dallas, Texas, February, 1976, p. 237.
 109. Hollingworth B.E. Roberts P.R. Model tests on a high head gates for vibration and cavitation, 1977, p.95.
 110. Oswalt N.R., Pickering G.A., Hart E.D. Problems of solution associated with spillways and outlet works, 1968 p.88.
 111. Singal M.K. Mahan L. Tiagil S. Low level operation problems of outlet conduits, 1979, p.38.
 112. Rogala R. Wyznaczenie obciążeń zewnętrznych dachowe. - Gospod. wodna, 1968, V28, N°10, s. 387.. 391.

Приложение 2

Коэффициенты уравнений /5.1/ и /5.2/:

$$\beta = 2J; \quad \kappa_1 = \frac{\beta}{z_2} \frac{1}{\gamma_1}; \quad \gamma_1 = \exp(\tau_1 \sqrt{ab}); \quad z_2 = c_2 - d_2 \sqrt{ab};$$

$$\frac{L_1}{T_1} = \frac{L}{1-d_2} \exp(-\tau_1 \frac{a+b}{2}); \quad T_1 = H_1 \left[\left(\frac{L_1}{T_1} - \kappa \right) \gamma_1 \right]^{-1};$$

$$H_1 = \left[L + \tau_1 (1-\mu) \beta \right] \frac{1}{z_2} - (1-\mu d_2) \frac{\beta}{z_2^2}; \quad \gamma_2 = \exp(-\tau_2 \sqrt{ab});$$

$$\lambda_1 = c_1 + d_1 \sqrt{ab}; \quad \gamma_{10} = \exp(\tau_{10} \sqrt{ab}); \quad \tau_{10} = \frac{s_1}{\sqrt{\frac{g\omega}{\beta} - \nu}};$$

$$\mu = \frac{a+b}{2\sqrt{ab}}; \quad x_1 = \left(\frac{h}{Q_1} \frac{\partial Q}{\partial h_{\kappa}} - \frac{\beta h}{\omega} \right) \frac{\nu}{\gamma}; \quad c_1 = \left(2 \frac{h}{Q} \frac{\partial Q}{\partial h_{\kappa}} - \frac{x}{2} \right) \frac{\gamma}{x_1};$$

$$\sqrt{ab} = \frac{Jx}{2h} \sqrt{\frac{g\omega}{\beta}}; \quad d_1 = \frac{h}{x_1} \sqrt{\frac{\beta}{g\omega}}; \quad L = \frac{\nu}{\gamma}; \quad \kappa_3 = \frac{z_1}{\lambda_1} \gamma_2^2;$$

$$\frac{L_3}{T_3} = \frac{1-d_1}{1+d_1} \exp[-\tau_2 (a+b)]; \quad T_3 = H_3 \left[\left(\frac{L_3}{T_3} - \kappa_3 \right) \gamma_2^2 \right]^{-1};$$

$$H_3 = \left[(1-\mu d_1) + 2\tau_2 (1-\mu) z_1 \right] \frac{1}{\lambda_1} - (1+\mu d_1) \frac{z_1}{\lambda_1^2};$$

$$z_1 = c_1 - d_1 \sqrt{ab}; \quad d_2 = \frac{h}{x_2} \sqrt{\frac{\beta}{g\omega}}; \quad x_2 = \left(\frac{h}{Q_2} \frac{\partial Q_2}{\partial h_{\kappa}} - \frac{\beta h}{\omega} \right) \frac{\nu}{\gamma};$$

$$c_2 = \left(2 \frac{h}{Q_2} \frac{\partial Q}{\partial h_{\kappa}} - \frac{x}{2} \right) \frac{\gamma}{x_2}.$$

Приложение 3

К расчету геометрии трехзвенного затвора

Геометрию трехзвенного затвора определяют углы α, β, γ (рис. 3.22). Проектируя длину полотищ на вертикальную и горизонтальную ось, получим:

$$\begin{cases} -m \cos \alpha + n \cos \beta = a \cos \gamma - b \\ m \sin \alpha + n \sin \beta = a \sin \gamma + p \end{cases}$$

Решая эту систему относительно γ , находим:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{-m(a \sin \gamma - p) + \sqrt{m^2(a \sin \gamma - p)^2 + m^2(a \cos \gamma - b)^2 - [a(b \cos \gamma + a(b \cos \gamma - p \sin \gamma) + \frac{1}{2}(n^2 - a^2 - b^2 - p^2 - m^2) + \sqrt{+p \sin \gamma} + \frac{1}{2}(n^2 - a^2 - p^2 - m^2)]^2}}{+m(a \cos \gamma - b)}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{-n(a \sin \gamma - p) + \sqrt{n^2(a \sin \gamma - p)^2 + n^2(a \cos \gamma - b)^2 - [a(b \cos \gamma + a(b \cos \gamma - p \sin \gamma) + \frac{1}{2}(m^2 - a^2 - b^2 - p^2 - n^2) + \sqrt{+p \sin \gamma} + \frac{1}{2}(m^2 - a^2 - p^2 - n^2)]^2}}{n(a \cos \gamma - b)}$$

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС / BIBLIOGRAPHIC RECORD

Автор	Красовський Анатолій Петрович
Author	Krasovskyi Anatolii Petrovych
Назва (рос.)	Исследование устойчивости устройств гидравлической автоматики с затворами изменяемой геометрии
Title (en)	Investigation of the Stability of Hydraulic Automation Devices with Variable-Geometry Gates
Тип / Degree	Кандидат технічних наук / Candidate of Technical Sciences (PhD equivalent)
Спеціальність	06.01.02 — Меліорація та зрошувальне землеробство
Рік захисту / Defence year	1985
Установа	ВАК СРСР, Москва / Higher Attestation Commission (VAK) of the USSR, Moscow
Обсяг	163 стор., 69 рис., 4 табл., 112 джерел (8 іноз.), 5 авт. свідоцтв
РДБ / RSL	https://search.rsl.ru/ru/record/01008675050
Zenodo	https://zenodo.org/ (DOI: pending v1 upload)
Ліцензія / License	CC BY 4.0
Пов'язана стаття	Красовський А.П. Дослідження затворів зі змінною геометрією за допомогою біфуркаційних діаграм // Меліорація і водне господарство. — Вип. 62. — Київ: Урожай, 1985.
PDF prepared	Berlin, Germany, 2026. Partial scan v1 (120 pages after deduplication). Version 2 planned June 2026, Kyiv.

Рекомендований формат цитування / Suggested citation:

Krasovskyi A.P. (1985/2026). Investigation of the Stability of Hydraulic Automation Devices with Variable-Geometry Gates. Cand. Tech. Sci. dissertation, VAK USSR, Moscow, 1985. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX>

Підготовлено у Берліні, 2026 р. для відкритого архіву Zenodo (CERN, Женева) з метою документування наукового пріоритету. / Prepared in Berlin, 2026, for Zenodo open repository (CERN, Geneva) to document scientific priority.